

Fortalecimiento de las Prácticas Pedagógicas en Contexto preescolar Desde el Enfoque didáctico y Participativo y literario en la institución educativa pueblo nuevo.

Estudiantes: Angie Paola Meneses Ortega

Nicole Jedeck Bermúdez Parra

Docentes: Gener Antonio Sepúlveda Silvestre, Mery Seld Perdomo, Blanca Nery Serna, Deisy

Valderrama Manrique y Abad Perdomo Anturí

Universidad de la Amazonia

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20940300>

Facultad Ciencia de la Educación

Departamento Educación a Distancia

Licenciatura en Educación Infantil

23/05/2026

PROPUESTA PEDAGÓGICA

Fecha: 23/05/2026

Institución o contexto focalizado: Institución Educativa Barrios Unidos del Sur Sede Pueblo Nuevo.

Maestro en formación: Angie Paola Meneses Ortega, Nicol Jedeek Bermúdez

Fase I - Reconocimiento

Naturaleza del proyecto ¿Qué se quiere hacer?

Al analizar las prácticas en el preescolar, se observó que aún usan estrategias tradicionales, como seguir órdenes fijas. Esto frena la curiosidad infantil, además de impedir que mejoren su expresión o se involucren más durante su formación. Ante esto, es urgente aplicar una propuesta didáctica distinta para renovar esos modelos, implementando estrategias innovadoras, integradoras y ajustadas a lo que requiere la etapa inicial.

En este contexto el informe posee una naturaleza educativa y formativa, el cual pretende renovar dichos hábitos mediante el uso de estrategias basadas en el lenguaje y la comunicación. Algunos métodos incluyen canciones, versos y cuentos; estas actividades se ven más que simples tareas, como estrategias que facilitan el expresarse, convivir y dar sentido. Por ello, el propósito central es fortalecer las destrezas orales de los niños en preescolar impulsando sus ganas de aprender y su rol protagónico.

En este sentido, se considera el lenguaje como un acto social y cultural, pues según (Pérez

Abril, 2010, pág. 45) indica que aprender a comunicarse requiere situaciones cotidianas, donde los chicos puedan dialogar, oír, analizar y crear variadas clases de textos. También, esta labor descansa en teorías socioculturales, como la planteada por (Vygotsky, 1979) y constructivista como las de (Piaget, 1972, págs. 45-47) las cuales concuerdan en ver al menor como un ente dinámico al forjar su saber, etapa que depende del contacto humano y el idioma. Igualmente, se suman ideas de la literatura juvenil, sobre todo de escritores como (Rodari, 1991) quien destaca el valor de jugar con el léxico, la inventiva y la fantasía como piezas vitales para fomentar la reflexión y el lenguaje en los niños.

Asimismo, el objetivo es mejorar la labor del docente a través del análisis educativo y el uso de técnicas novedosas, que logren unir las normas de la enseñanza inicial con lo que sucede en el aula. Por ello, se intenta construir espacios de formación valiosos que fomenten habilidades mentales, sociales, afectivas y de lenguaje, según la visión completa de la educación infantil.

Localización física y cobertura espacial ¿Dónde se quiere hacer?

El proyecto se llevará a cabo en la institución educativa barrios unidos del sur, sedé pueblo nuevo, situada en el municipio de Florencia, donde aún se evidencian retos y vivencias típicas de la educación inicial en Colombia. Dentro del entorno cotidiano, laboramos junto a 25 niños del grado de transición integrado por 13 niñas y 12 niños, cuyas interacciones son variadas condiciones sociales o culturales se evidencia que las docentes siguen normas del ministerio de educación nacional, aún se encuentran desafíos a la hora de implementar estrategias novedosas y valiosas, particularmente la participación activa de los niños y niñas y mejorar sus habilidades de comunicarse.

Destinatarios o beneficiarios ¿A quiénes va dirigido?

Quienes aprovechan esta iniciativa son los pequeños de preescolar con cinco años, que atraviesan una fase clave de su crecimiento, donde la comunicación, el trato social y el recreo ganan mucha fuerza y hasta mayor peso. Buscando principalmente potenciar que se fomenten las habilidades de comunicación de ellos, sus ganas de saber y su participación constante, viéndolos no solo como entes receptores, sino como seres con conceptos suyos, dudas y modos de opinar.

De paso, igualmente los docentes en formación, Quienes ganan experiencias y afianzan su base académica al aplicar los saberes vistos, al igual que las docentes cooperantes y los centros escolares involucrados.

Fase: II Diagnóstico

Necesidad

La propuesta pedagógica surge a través de un proceso de análisis través de la implementación del instrumento de caracterización que fue llevado a cabo por docentes en formación del v semestre de la licenciatura en educación infantil de la universidad de la amazonia cuyo propósito de la observación, fue identificar elementos didácticos, pedagógicos y epistemológicos presentes en las prácticas de las docentes, con el propósito de entender las dinámicas de la educación preescolar en Colombia.

Por lo tanto, a partir de este análisis, se detectó como problema principal la persistencia de enfoques pedagógicos convencionales que restringen el desarrollo de aprendizajes significativos, la participación activa y la autonomía de los niños y las niñas.

Según los resultados obtenidos, en el aspecto didáctico se muestra que, aunque hay planificaciones bien organizadas y se utilizan en ocasiones recursos motivadores como videos, cuentos y actividades artísticas, en la práctica diaria predominan estrategias repetitivas que se enfocan en el uso de guías, copias, coloreo y seguimiento de instrucciones. Estas dinámicas dificultan mantener el interés de los niños, quienes muchas veces asumen un papel pasivo en su aprendizaje, limitándose a cumplir con tareas sin una implicación activa o reflexiva.

Además, las situaciones didácticas observadas no se plantean como espacios para la exploración, investigación o resolución de problemas, lo cual limita el desarrollo de habilidades comunicativas, especialmente las relacionadas con el uso del lenguaje y la literatura infantil.

Por tanto, el objetivo central es potenciar la enseñanza mediante un esquema dinámico, cercano y creativo, que sea capaz de adaptarse correctamente a las condiciones específicas de este ámbito formativo. Qué favorecen resultados académicos tempranos, generando una inclinación hacia una escolarización prematura. Estas condiciones crean una tensión entre las orientaciones pedagógicas del nivel preescolar y las prácticas que realmente se llevan a cabo en el aula.

Justificación ¿Por qué se quiere hacer?

Esta propuesta busca analizar y mejorar la labor docente en preescolar, explorando cómo los docentes entienden y aplican las bases teóricas o legales en su labor diaria. Su valor principal es revelar el vínculo entre tales perspectivas y el impacto real que generan sobre la calidad del aprendizaje durante esta etapa formativa.

En primer lugar, desde la conveniencia, el proyecto posibilita examinar de manera crítica las

prácticas pedagógicas desarrolladas en el aula, especialmente aquellas relacionadas con la implementación de las actividades rectoras y el aprendizaje significativo. A partir del análisis del contexto educativo, se pueden reconocer fortalezas y aspectos por mejorar, lo cual contribuye al diseño de estrategias pedagógicas más pertinentes y contextualizadas.

Desde una perspectiva pedagógica, esta propuesta permite llevar a cabo una reflexión crítica sobre las prácticas en el aula, específicamente aquellas que se enfocan en metodologías convencionales que restringen la autonomía, la creatividad y la expresión de los infantes. A partir de este análisis, se busca diseñar e implementar estrategias de enseñanza más relevantes, innovadoras y ajustadas a las realidades, que se alineen con las necesidades e intereses de los niños y niñas en la educación inicial.

En cuanto al impacto social, el proyecto se basa en el reconocimiento de los niños y las niñas como titulares de derechos, impulsando una educación que sea inclusiva, justa y de alta calidad, enfocada en un desarrollo integral, el respeto a la diversidad y la participación activa en su proceso educativo. En este marco, se consideran los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), que enfatiza la necesidad de asegurar condiciones que promuevan el bienestar, la protección y el pleno desarrollo infantil en todos los contextos. Además, se reconoce la importancia de la educación inicial en la creación de sociedades más equitativas, al generar espacios que valoren las diferencias individuales, culturales y sociales, y alentar la igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida.

Además, la propuesta se apoya en enfoques pedagógicos que consideran al niño como un agente activo en la construcción de su aprendizaje, donde la interacción social, el juego y el lenguaje juegan un papel crucial en el proceso educativo (Vygotsky, 1979)

Por lo tanto, esta propuesta no solo tiene la intención de mejorar las prácticas educativas en el aula, sino también de fomentar experiencias de aprendizaje significativas, innovadoras y participativas que ayuden al desarrollo de habilidades comunicativas, sociales y cognitivas en los niños y las niñas, fortaleciendo de este modo su proceso formativo integral.

Fase III Toma de Decisiones

Propósito: La propuesta esencial de esta propuesta pedagógica es mejorar las estrategias y métodos de enseñanza y aprendizaje en la educación inicial, implantando estrategias innovadoras y significativas. Fomentando así la participación y el interés de los niños en su proceso educativo, estimulando el aprendizaje a partir de experiencias, y la interacción entre ellos. Se plantea establecer estrategias innovadoras, para mejorar las prácticas tradicionales centradas en la repetición de ejercicios, transformando el espacio interactivo que provoque la indagación, la puesta en práctica, el diálogo y el aprendizaje significativo. También se trata de facilitar el desarrollo de la autonomía, la comunicación y la socialización, considerando al niño activo en la construcción de su propio conocimiento.

Meta: En coherencia con el propósito, se establecen algunas metas en primer lugar la participación de los niños, incentivando la interacción, el trabajo colaborativo y el aprendizaje en pares. Así mismo, se busca fortalecer las prácticas de la docente incorporando propuestas innovadoras y didácticas. De igual manera, fomentar la autonomía infantil a través de

experiencias que impliquen tomar decisiones, explorar y crear. Por otra parte, el desarrollar competencias comunicativas mediante el uso del lenguaje, la literatura infantil y la expresión artística como medios de aprendizaje. Por último, potenciar el proceso formativo de las docentes practicantes mediante la experiencia pedagógica reflexiva en contextos reales.

Fundamentación teórica

La presente propuesta pedagógica adopta un enfoque epistemológico de tipo socio-constructivista, crítico y experiencial que descubre la infancia no como una fase de preparación, en el sentido de algo que está por suceder, sino en tanto que implica todo un tiempo presente, donde los niños son considerados sujetos activos de derechos, ciudadanos de un momento histórico y protagonistas en la construcción de sus aprendizajes. En el marco de la educación preescolar, esta orientación epistemológica exige que los procesos de enseñanza se organicen a partir de las necesidades, preferencias e intereses de los alumnos y garantizando una relación dialéctica, coherente y armónica entre el marco académico y las realidades emergentes del aula de clases.

Para poder comprender la complejidad del desarrollo infantil en este marco, es necesario rescatar las consideraciones de Vygotsky (1979), quien señala que las funciones psicológicas superiores no se encuentran en el individuo de manera disociada o aislada, sino que tienen un origen social e histórico esencial. Desde esta postura sociocultural, el aprendizaje y el desarrollo humano se producen en el marco de una experiencia vivida cuya dinámica es propiciada por el lenguaje, la comunicación intersubjetiva y la participación comunitaria que actúan como principales mediadores y impulsores del pensamiento.

En complemento de la dimensión social, la perspectiva constructivista también ofrece la fundamentación psicogenética respecto a cómo las infancias organizan su mente. En este sentido, Piaget (1972), sostiene que el desarrollo cognitivo humano es un proceso continuo de adaptación, el cual tiene lugar cuando el niño interacciona directa y activamente con el ente que le rodea; el proceso se activa gracias a dos invariantes funcionales, la asimilación y la acomodación. Apoyándose en este contexto, el niño dará nuevos significados a sus aprendizajes teniendo como base sus experiencias y el error constructivo, lo que implica superar las metodologías mecanicistas a favor de las manipulaciones de objetos concretos y la curiosidad epistémica.

Ahora bien, para fundamentar metodológicamente el trabajo en el aula infantil de forma directa, es necesario convocar los aportes de John Dewey (1938) y su pedagogía de la Educación Experiencial que establece el principio del aprender haciendo, argumentando que la educación debe ser la reconstrucción de la experiencia. Para este autor, la propuesta pedagógica pertinente debe plantear problemas concretos, propios del entorno del niño, de tal manera que el aula pueda convertirse en un laboratorio social e investigativo. En efecto, la experiencia directa ya activa el interés auténtico de las infancias, y les permite cultivar el pensamiento reflexivo y crítico desde sus primeros años.

A la par de esta perspectiva reflexiva, María Montessori (1967) incorpora un elemento científico y humanista fundamental a partir de su principio de autoeducación y desarrollo de la autonomía. Montessori afirma que el niño cuenta con una "mente absorbente" capaz de capturar dentro de sí el conocimiento que le llega de su entorno en un sentido inconsciente, pero no por ello estructurado en profundidad. Para que esta capacidad se desarrolle, la autora sugiere el

establecimiento de un ambiente preparado, es decir, un espacio científicamente concebido, estéticamente armonizado, seguro y ajustado a proporciones y a los requerimientos de la niñez, ya que, en este ambiente, precisamente mediante la elección libre del material concreto y la libre exploración, el niño se convierte en el autor de su propio desarrollo.

Por otro lado, Bruner (1984) pone de manifiesto que el juego es el lugar de andamiaje por excelencia, ese espacio el cual permite que el niño realice experiencias en un lugar seguro, el lugar donde se inicia el pensamiento simbólico y la resolución de problemas complejos, sin temor al error o al fracaso. De algún modo, Malaguzzi (2001) y su propuesta de los "cien lenguajes del niño", hacen hincapié en que el arte y la expresión estética son uno de los caminos de pensamiento y comunicación con los que disponen las infancias para mantener vivas sus diversas realidades y construir conocimiento desde la sensibilidad y la subjetividad.

Fundamentación conceptual

Desde el punto de vista conceptual, la propuesta está dirigida hacia una pedagogía activa, participativa y lúdica, donde el niño es reconocido como el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. En este modelo, se enfatizan los procesos de exploración, interacción y experimentación, al entender que el conocimiento no se imparte de manera mecánica, sino que se construye a través de vivencias y experiencias significativas para los niños y niñas (MEN, 2014).

Además, se valora la creación de ambientes de aprendizaje enriquecedores que fomenten la motivación, el interés y la participación. En estos entornos, el juego, la literatura, el arte y la

exploración del entorno se convierten en pilares fundamentales que guían las prácticas educativas, alineándose con las características de la educación inicial (MEN, 2017)

Igualmente, se busca promover el desarrollo de la autonomía, la comunicación y la interacción social, fomentando la colaboración, el diálogo y la libre expresión de ideas. Estos aspectos son cruciales para la construcción del conocimiento durante la infancia y se integran en una visión de aprendizaje significativo, donde los contenidos ganan relevancia en relación con el contexto, los intereses y los saberes previos de los niños (Ausubel, 2002).

Fundamentación normativa

En el ámbito de la normativa, la propuesta se alinea con las directrices del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, particularmente con las Bases Curriculares de Educación Inicial y Preescolar y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), que favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas a través de actividades centrales: el juego, el arte, la literatura y la exploración del entorno (MEN, 2017).

De igual manera, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que la infancia necesita ser protegida y atendida de manera global, asegurando su bienestar, su participación y el acceso a una educación de calidad que apoye su desarrollo completo en todas sus dimensiones (ONU, 1989). Siguiendo esta línea, la Ley 1098 de 2006, que es el Código de la Infancia y la Adolescencia, reafirma el compromiso del Estado, las familias y la sociedad con la protección de

los derechos de los niños y niñas, subrayando la educación como un aspecto esencial para su formación integral.

De igual manera, (Colombia., 2016) , que define la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia bajo el lema “De Cero a Siempre”, guía acciones que buscan fomentar el crecimiento infantil desde una perspectiva de derechos, reconociendo la relevancia de crear entornos que sean protectores, participativos y enriquecedores, que potencien las capacidades de los niños y niñas en sus primeros años.

En el contexto educativo, (Nacional, 1997) regula la prestación de servicios educativos en el nivel preescolar, estableciendo la importancia de promover el desarrollo integral a través de actividades pedagógicas enfocadas en el juego, la exploración y la interacción, de acuerdo con las características propias de la infancia.

En este contexto, la propuesta educativa se conecta con estos marcos normativos al fomentar prácticas pedagógicas que consideran al niño como el protagonista de su aprendizaje, incentivan su participación activa y aseguran experiencias que sean significativas, inclusivas y contextualizadas, contribuyendo así a alcanzar los objetivos de la educación inicial en Colombia.

Metodología

Para llevar a cabo la propuesta, se elaboró un plan de acción dirigido a atender una necesidad ya reconocida en el ámbito educativo, con este objetivo se utilizó un instrumento de caracterización que abarcó tres aspectos importantes: el didáctico, el pedagógico y el epistemológico. A partir de este análisis, el plan de acción fue diseñado para modificar las

estrategias y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la integración de estrategias pedagógicas.

Estas estrategias están diseñadas para fomentar la autonomía, la comunicación, la interacción social y la construcción activa del conocimiento en niños de educación preescolar de la sede Pueblo Nuevo, institución educativa ubicada en Florencia, Caquetá. Igualmente, se nota que el programa escolar está siendo renovado, lo cual crea cierta distancia entre la teoría y lo que sucede realmente en clase. Sumado a esto, la prevalencia de actividades repetitivas enfocadas en la copia y la instrucción.

Para abordar estas carencias, se propuso la realización de cuatro talleres pedagógicos, diseñados como espacios organizados, intencionados y secuenciales que permiten tratar de manera escalonada las distintas dimensiones del desarrollo infantil. Estos talleres se presentan como un enfoque metodológico que estimula la participación, el aprendizaje a través del juego y la integración de variadas formas de expresión.

Cada taller se centra en estrategias específicas como el cuento, el arte, el juego, la exploración de entornos interactivos, con el objetivo de crear ambientes de aprendizaje significativos donde los niños puedan explorar, imaginar, interactuar y construir conocimiento a partir de la experiencia. Así, se busca reforzar habilidades como el lenguaje, la creatividad, la autonomía y el trabajo en equipo.

RECURSOS FINANCIEROS

<i>PRESUPUESTO</i>			
En miles de pesos			
CONCEPTO	Solicitud Externa	Contrapartida	Total
I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
1 servicios personales			
1.1 Nómina			
2 gastos generales			
2.1 Materiales y suministros		1.500.000	1.500.000
2.2 Servicios públicos			
II. GASTOS DE INVERSION			
1 gastos operativos			
1.1 Gastos de personal			
1.1.1 Equipo ejecutor			
1.1.2 Asesorías y consultorías			
1.1.3 Mano de obra no calificada			
1.2 Viáticos y gastos de viaje			
1.2.1 Alojamiento y alimentación			
1.2.2 Transporte		600.000	600.000
1.3 Educación y capacitación			
1.3.1 Talleres		300.000	300.000
1.4 Impresos y publicaciones		800.000	800.000
1.5 Insumos		40.000	40.000

2. Gastos de inversión			
2.1 Maquinaria y equipo			
TOTAL		3.240.000	3.240.000

Fase V- Sistematización

Compilación de la experiencia vivida

La reconstrucción histórica de la presente práctica pedagógica no es solo la exposición de lo que se ha hecho en el aula, sino que implica un proceso sistemático de inmersión, diagnóstico, diseño y transformación vivencial. Este proceso metodológico se vivió en la Institución Educativa Barrios Unidos del Sur, Sede Pueblo Nuevo, de la ciudad de Florencia, Caquetá, para trabajar directamente con los niños del grado Transición; el proceso se desarrolló cronológicamente a través de las etapas más importantes de este proceso, todas ellas encontradas muy bien documentadas en los diarios de campo de las prácticas de las docentes en formación.

En primer lugar, la experiencia de práctica se situó el 24 de febrero de 2026, fecha en la que se dio inicio al proceso de observación participante en la institución. Durante las primeras semanas de febrero y marzo, se documentaron las dinámicas escolares cotidianas mediante los diarios de campo correspondientes. En este periodo de diagnóstico, se evidenció que las estrategias pedagógicas del aula recurrían con frecuencia a metodologías tradicionales y mecanicistas, caracterizadas por el uso de fotocopias, planas y tareas repetitivas que mantenían a los niños sentados de forma pasiva.

De acuerdo con los registros, estas prácticas homogeneizadoras limitaban notablemente la creatividad, la expresión socioemocional, la autonomía y la participación de los niños. Ante esta realidad emergente, se diseñó un Plan de Acción fundamentado en las cuatro actividades rectoras de la primera infancia: el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio,

estructurando una propuesta alternativa basada en talleres pedagógicos vivenciales que buscaron provocar la indagación, el diálogo y el aprendizaje significativo.

Posteriormente, ya consolidado el soporte metodológico, se inició la etapa de intervención y transformación en el aula de Transición. La ruta investigativa comenzó el 24 de marzo de 2026 con la realización del taller llamado “Los animales que viven por debajo de la tierra”. Esta primera experiencia se orientaba fundamentalmente a la exploración del medio, y con ello a estimular la curiosidad epistémica de los niños al preguntar por el entorno escondido, pero a la vez, tan cercano; desde el mismo cuento "La lombriz curiosa" hasta la manipulación de las texturas del entorno para usar en muchos collages, se activaron los conocimientos previos y se favorecieron las hipótesis colectivas sobre la vida subterránea.

Seguidamente, el 7 de abril de 2026 fue desarrollado el segundo taller, titulado El universo de los colores, centrado en la expresión artística y la experimentación sensible. Allí se fue más allá de la habitual ficha para colorear de la escuela tradicional; al contrario, se presentó un entorno más interactivo de dactilopintura, mezcla de pigmentos en el que las infancias descubrieron la composición del color a través de la acción directa.

Más adelante y continuando el proceso, se buscaba una íntima relación con la identidad cultural y el entorno local amazónico, el tercero de los talleres se llevó a cabo el 14 de mayo de 2026 bajo el título El sueño del cacao. Esta propuesta fue activada por la narración de la literatura infantil y la mediación de la "Caja de los secretos del cacao", así como la relación de los estudiantes en una manera sensible y directa con el cacao: el fruto real, las semillas y el chocolate. Esta mediación hizo pasar sus saberes de sentido común sobre el cacao a los saberes

sobre el sistema de transformación productivo, potenciando el lenguaje oral y la expresión gráfica.

Finalmente, el 28 de mayo de 2026 se realizó el cuarto y último taller, que se enfocó en las partes de la planta del cacao, y constituyó el cierre del ciclo conceptual y, en profundidad, de la exploración del medio. En esta última sesión los niños, apoyados en la mediación de un libro-álbum concebido para la interpretación de imágenes y el reconocimiento botánico, actuaron como pequeños científicos, observando, clasificando e identificando la estructura de la planta mediante el trabajo cooperativo en equipo y, posteriormente, a través del aprendizaje en parejas, logrando, de este modo, consolidar el aprendizaje mediante la socialización de sus propios hallazgos ante el grupo.

Cumplimiento de propósitos

Al contrastar la intencionalidad pedagógica original con las realidades emergentes registradas en los diarios de campo, se evidencia una transformación significativa en el aula que valida el cumplimiento de las metas planteadas en la propuesta. Por un lado, se logró mitigar el impacto de las prácticas tradicionales centradas en la repetición de ejercicios y la copia de guías; la implantación de los talleres convirtió el aula en un auténtico escenario interactivo que provocó la indagación y el diálogo constante entre los niños.

Por otro lado, se incentivó la participación activa y el trabajo colaborativo, demostrando que las experiencias de aprendizaje no se vivieron de forma aislada, sino mediante el aprendizaje en pares y la toma de decisiones conjuntas. Asimismo, se fomentó la autonomía infantil al

configurar un ambiente en el que los niños no eran receptores pasivos, sino arquitectos de su conocimiento, permitiéndoles elegir materiales y manipular objetos concretos de forma libre.

De la misma manera, se potenció la comunicación y las competencias artísticas a partir de la utilización intencionada de la literatura infantil y de los diversos lenguajes del arte como importantes instrumentos para que las infancias dieran cabida a sus mundos internos. Por último, este proceso logró potenciar la formación de las docentes practicantes, ya que el estar en un contexto real, les permitió contar con herramientas de sistematización y las consolidó como investigadoras críticas de su propia práctica.

Análisis reflexivo de la experiencia de práctica

El proceso de práctica en la Institución Educativa Barrios Unidos del Sur, sede Pueblo Nuevo, ha significado un tránsito entre la teoría académica y la realidad viva del grado transición. Desde el primer instante de reconocimiento del contexto, se entendió que la educación inicial no es sólo la enseñanza de un contenido, sino que constituye un verdadero acto de escucha, en donde los registros que surjan del proceso de sistematización se constituyen en el espejo del proceso de transformación.

Esta etapa da a entender que el aula no es un lugar neutral, sino un lugar de historias y sentimientos que impregna lo que significa el aprendizaje cotidiano para los niños. Mientras avanzaba la inducción, se entendió que el trabajo de las docentes en formación es una responsabilidad ética que se debe ir asumiendo, por cada propuesta que presentan al grupo de forma intencionada y reflexiva. Al identificar el interés natural de los niños por los objetos de su entorno, se tomó la decisión de dejar a un lado las prácticas mecanicistas para generar

incertidumbre a partir de ella, entendida como una posibilidad que enriquece el currículo de forma permanente.

De acuerdo con el Ministerio de la Educación Nacional (2014), la exploración del medio propicia que los niños puedan interactuar con su realidad, así como también les otorga un sentido a los fenómenos que observan. A partir de este referente, la toma de decisiones en un entorno con tantas particularidades ha requerido de la disposición de una sensibilidad específica a la hora de leer los ritmos individuales de desarrollo. Esta premisa ha llevado a que priorice las actividades rectoras no como un elemento lúdico, sino como un eje estructural que permite la construcción de procesos cognitivos y sociales mucho más complejos.

En coherencia con lo anterior, el uso de los registros permitió materializar el quehacer de las docentes en formación, evitando así que la práctica se guiara por intuiciones carentes de un sustento pedagógico sólido tal como opina Zabalza (2017). Por esta razón, la evaluación de los talleres que se ejecutaron, en particular el de "Animales bajo la Tierra", facilitó el proceso de poner cada una de las expectativas iniciales frente a la riqueza que genera la acción real en el patio de la escuela. Bajo este propósito, la experiencia contemplaba la posibilidad de articular una postura ética a favor del cuidado de la vida en todas sus posibles manifestaciones dentro del entorno inmediato.

Posteriormente, la validez de esta propuesta apareció de la mano de lo que sucedió con los niños, etapa en la que dejaron de ignorar a los seres pequeños para preguntarse por la función de cada insecto en el jardín. En este sentido, poder evaluar el proceso necesitó mirar mucho más allá de la llegada al producto final, ya que centrarse en las prácticas de socialización y cuidado de

la exploración colectiva fue lo natural en toda la experiencia. De manera simultánea, el taller de la exploración de los colores resultó ser el escenario de las subjetividades donde se pudo observar cómo los niños proyectan su mundo interno a través del gesto y del arte.

Como afirma Malaguzzi (2001), el niño tiene cien lenguajes, pero la escuela le quita noventa y nueve al interponer una única forma de representar la realidad que le rodea. Bajo esta perspectiva, el desafío para las docentes en formación era devolverles esos lenguajes con materiales diversos, teniendo en cuenta cada expresión artística como una forma legítima de construcción del conocimiento. Siguiendo esta secuencia, el taller "El Sueño del Cacao" representaría el instante en el que la sistematización de la práctica alcanzara el máximo análisis y nivel emocional.

A través de la experiencia, se pudo observar cómo los niños al conocer el olor y la textura del cacao activaban narraciones y recuerdos que la palabra solamente escrita no era capaz de activar. Como consecuencia de esto, se entendió que el aprendizaje no es un dato memorístico, sino una experiencia vivenciada debidamente instalada dentro de las formas de pensamiento y de sensibilidad regional. De este modo, sistematizar el proceso, permitió reconocer que el rol de las docentes en formación era crear ambientes de aprendizaje que sostuvieran un descubrimiento autónomo y un diálogo constante entre los niños.

Al llevar a cabo un análisis más profundo de los registros, se percató de que las preguntas más significativas no habían salido de las preguntas planeadas, sino de las conversaciones espontáneas que fueron surgiendo cuando los niños manipulaban físicamente los elementos. En relación con lo anterior, de acuerdo con Dewey (1938), la educación debe

entenderse como la posibilidad de reconstituir continuamente la experiencia, donde cada nuevo descubrimiento que hace el niño está profundamente relacionado con lo que siente. Este proceso de descubrimiento también puso en evidencia la fragilidad y los problemas que conllevan asumir una responsabilidad directa sobre un grupo.

La sistematización de la labor docente permite saber que, en muchas ocasiones, el deseo adulto de mantener el control se pone por delante del natural y creativo proceso del aprendizaje infantil. Por esta razón, es necesario aprender a silenciar la voz de forma cuidadosa para que, por encima de la voz de las docentes en formación, emerja con fuerza la voz de los niños, si bien se reconoce que la construcción de la identidad docente parte claramente de la observación. En este sentido, ser docente en formación implica el ocupar un espacio de interrogación constante en el que la teoría puede ofrecer seguridad, pero en el cual la práctica ofrece la oportunidad de una muy necesaria humildad transformadora.

En relación con lo anterior, la aptitud para gestionar tiempos, así como la capacidad para dominar los conflictos en el aula, ha resultado ser una de las principales dificultades en la etapa de práctica. Por ello se entiende que un conflicto entre niños no se puede considerar un obstáculo que paraliza la clase, sino, por el contrario, una excelente oportunidad pedagógica para educar en los valores de la empatía y la convivencia. Ante esa realidad, en lugar de limitarse a la medida disciplinaria, hay que mediar con la palabra, reflexionando, después, en los diarios de campo, si efectivamente el actuar como docentes en formación fue asertivo.

La reflexión permitió comprender que la escuela no acaba en los muros, sino que se extiende hacia las familias. Es a partir de ahí que las decisiones pedagógicas tienen que adaptarse

a la realidad de los niños, en el pleno sentido de la palabra, y ser conscientes de que muchos de los niños tienen saberes previos que desmerecen la escuela tradicional. Desde esta mirada se deja que los talleres a partir de la utilización de materiales del entorno, y del lenguaje cercano, sean un espacio para asegurar el acceso al conocimiento y la cultura local.

En conclusión, la experiencia de práctica en la sede Pueblo Nuevo fue un escenario educativo muy importante para el fortalecimiento de la identidad profesional. De este modo, la correcta articulación de las decisiones reflexionadas con la evaluación crítica de los talleres realizados permite tener una idea mucho más completa y respetuosa de la infancia. Bajo esta perspectiva, se deben reconocer como unas docentes en formación que entienden la educación inicial como un acto de amor, pero, también, como una práctica de resistencia ética frente a la indolencia social.

En complemento a lo anterior, la práctica pedagógica les permite a las docentes en formación comprender y reflexionar que cada niño representa un universo único y, por lo tanto, digno de ser explorado desde un absoluto respeto y una curiosidad que jamás se agote ante lo imprevisto. Para culminar, se finaliza esta etapa con el corazón con agradecimiento y con la satisfacción de saber que se logró sembrar experiencias significativas en la vida de cada uno de los niños, lo que se considera un logro muy importante en la formación docente en este quinto semestre. En consecuencia, se continuará el camino con la firme convicción de que el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio son cimientos firmes y sólidos desde los cuales resulta posible construir una sociedad mucho más justa, humana y empática.

Referencias

(2016). 1804e Cero a Siempre.

Ausubel, D. P. (2002). Adquisición y retención del conocimiento: Una perspectiva cognitiva.

Colombia., C. d. (2016). Ley 1804 de 2016. Por la cual se establece la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia de Cero a Siempre. Bogotá.

Colombia., Congreso de la República de. (2006). Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. bogota.

MEN. (2014). Referentes técnicos de educación inicial. Bogotá, Colombia.

MEN. (2017). Bases curriculares para la educación inicial y preescolar. Bogotá, Colombia.

Naciona, M. d. (2022). Decreto 1411. Bogotá, Colombia.

Nacional, M. d. (1997). Decreto 2247 Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio educativo del nivel preescolar. Bogotá, Colombia.

ONU. (1989). Convención sobre los derechos del niño.

Pérez Abril, M. (2010). Leer y escribir en la escuela algunos escenarios pedagógicos y didácticos para la reflexión.

Rodari, G. (1991). Gramática de la fantasía.

Vygotsky, L. S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Crítica.

Piaget, J. (1972). Psicología y pedagogía. Ariel.

Dewey, J. (1938). Experiencia y educación.

Montessori, M. (1967). La mente absorbente.

Bruner, J. (1984). Acción, pensamiento y lenguaje. Alianza Editorial.

Malaguzzi, L. (2001). La educación infantil en Reggio Emilia. Octaedro.

Dewey, J. (1938). Experiencia y educación. Editorial Losada.

Malaguzzi, L. (2001). La educación infantil en Reggio Emilia. Octaedro.

Ministerio de Educación Nacional. (2014). Sentido de la educación inicial. Documento No. 20. Rey Naranjo Editores.

Zabalza, M. (2017). Diarios de clase: Un instrumento para la investigación y el desarrollo profesional. Narcea Ediciones.

Anexos

INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN V SEMESTRE FASE II: DE PROBLEMATIZACIÓN

OBJETIVO: Identificar el componente didáctico, pedagógico y epistemológico presentes en las prácticas de los docentes de educación infantil que permitan comprender las realidades del Nivel Preescolar en Colombia

Nombre del docente en formación: Angie Paola meneses ortega, Nicole Jedeeck Bermúdez Parra	
Contexto de Práctica: nivel transición	Sede: pueblo nuevo
Nombre del docente cooperante: Mara Emilia Núñez	
Número Telefónico: 3012107202	
Número Total de niños y niñas: 25	

Componente Didáctico

ASPECTOS POR INDAGAR	Hallazgos
	<i>En esta columna deben describir de manera breve y precisa los hallazgos o datos encontrados mediante la observación a las prácticas de la docente cooperante (procesos de enseñanza y aprendizaje) respecto a cada uno de los aspectos indagados desde las tres categorías.</i>
¿Se evidencia con claridad estrategias didácticas en la planeación y ambiente pedagógico en el aula?	<i>Si la profe maneja con claridad sus estrategias didácticas en el aula.</i>

<p>¿El o la docente reconoce que el saber didáctico es un componente esencial para orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje incentivando la innovación en el aula y su práctica?</p>	<p><i>Sí reconozco. Además, la didáctica posibilita la innovación en el aula porque orienta la enseñanza mediante principios, métodos y estrategias que favorecen aprendizajes significativos en los niños y las niñas. No se limita a transmitir contenidos, sino que implica reflexionar sobre cómo, para qué y en qué contexto enseñar. De esta manera, el docente puede transformar sus prácticas pedagógicas y generar experiencias de aprendizaje innovadoras a través del juego, el arte, la literatura, la exploración del medio y los proyectos de aula.</i></p>
<p>¿El o la docente hace uso de situaciones didácticas para promover competencias comunicativas desde el lenguaje y la literatura infantil?</p>	<p><i>Son diversas las estrategias que se emplean en aula para favorecer el desarrollo integral de los niños y las niñas, y responder a los 4 grandes propósitos de la educación inicial. Por ejemplo, el juego como estrategia pedagógica, experiencias de aprendizaje basado en proyectos, exploración del entorno, narración de cuento y literatura infantil, canciones, estrategias artísticas, rutinas pedagógicas, aprendizaje cooperativo.</i></p>
<p>¿Las actividades que propone el o la docente despiertan el interés de los niños y niñas motivándolos hacer partícipes del proceso de enseñanza y aprendizaje?</p>	<p><i>Si las actividades desarrolladas por la docente despiertan un gran interés por parte de los niños, motivándolos a que cada día su aprendizaje sea más ameno y significativo.</i></p>
<p>¿Qué estrategias, técnicas, recursos o metodologías utiliza con más frecuencia el docente para desarrollar su quehacer en el aula de clases?</p>	<p><i>Son diversas las estrategias que se emplean en aula para favorecer el desarrollo integral de los niños y las niñas, y responder a los 4 grandes propósitos de la educación inicial. Por ejemplo, el juego como estrategia pedagógica, experiencias de aprendizaje basado en proyectos, exploración del entorno, narración de cuento y literatura infantil, canciones, estrategias artísticas, rutinas pedagógicas, aprendizaje cooperativo.</i></p>

Componente Pedagógico

<p>¿El o la docente es constructor permanente de situaciones y ambientes de aprendizaje que enriquecen las experiencias de los niños y las niñas en el aula, favoreciendo su desarrollo de integral?</p>	<p><i>La docente generalmente hace ambientación e el aula teniendo en cuenta la actividad o tema trabajado para que el aprendizaje sea mas significativo y su desarrollo integral sea el indicado.</i></p>
<p>¿Las actividades pedagógicas propuestas por el docente impulsan a los niños a alcanzar</p>	<p><i>Las actividades propuestas por la docente buscan promover que los niños desarrollen su autonomía y creatividad mediante el arte, utilizando materiales reciclados. De esta manera, se promueve que</i></p>

mayores niveles de autonomía desde la participación y toma de decisiones?	<i>exploren y aprovechen diferentes recursos para realizar diversas actividades creativas.</i>
¿Las actividades pedagógicas planeadas y ejecutadas por el docente en el aula y fuera de esta, permiten que los niños experimenten, jueguen, solucionen problemas, encuentren desafíos y así construyan nuevos saberes?	<i>Las actividades y tareas implementadas por la docente para realizar en el aula y en casa les permite experimentar por medio del juego y a si ellos mismos puedan buscar solución Asus conflictos y se enfrenten a sus propios desafíos.</i>
¿En las actividades pedagógicas propuestas por el docente cooperante se posibilita las interacciones entre pares, adultos y el medio que les rodea, favoreciendo el intercambio de saberes mediante el dialogo y la generación de nuevas experiencias desde el ser, el hacer y el pensar?	<i>Si se evidencia una buena interacción entre pares, adultos y el medio que los rodea gracias a las actividades pedagógica que propone la docente.</i> <i>Intercambiando ideas y teniendo un dialogo ameno a la hora de ponerse desacuerdo para algunas actividades y cuenta con la participación de todos.</i>
¿El o la docente cuenta con una caracterización social, cultural o económica de los niños con el fin de contextualizar las actividades pedagógicas que propone en el aula?	
¿El o la docente reconoce que el aprendizaje es un proceso de descubrimiento y construcción permanente, para indagar saberes previos de los niños como base para explorar, desarrollar nuevas ideas, conocimientos, relaciones y experiencias?	<i>La docente reconoce que el aprendizaje es un proceso de descubrimiento por ello realiza actividades como exploración del medio ambiente creando en los niños una experiencia significativa también se ambienta el aula con las actividades realizadas en clase como su nombre, familia etc.</i>

Componente Epistemológico (teorías, fundamentos)

¿El o la docente reconoce, articula y fundamenta su práctica a partir de los documentos establecidos por el MEN (Bases curriculares para el Nivel Preescolar, los DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje) y Documento de	<i>En esta pregunta, respetuosamente realizo la siguiente aclaración. Acorde con las ultimas capacitaciones orientadas por el MEN y su equipo líder en primera infancia, los lineamientos curriculares del nivel preescolar (MEN, 1998) no va más. En su remplazo está el documento “Bases curriculares de la educación inicial y preescolar” (MEN, 2017). Por tal razón, ya no se habla dimensiones del desarrollo, sino de 4 grandes propósitos. Además de las bases</i>
--	--

<p>ampliación y armonización curricular-2025</p>	<p><i>curriculares, las y los docentes contamos con una serie de referentes técnicos-pedagógicos de la educación inicial, de los cuales desataco los siguientes:</i></p> <p><i>Documento “Ampliación y armonización curricular</i></p> <p><i>Documento 20: sentido de la educación inicial</i></p> <p><i>Documento 21: el arte en la educación inicial</i></p> <p><i>Documento 22: el juego en</i></p> <p><i>Documento 23: la literatura en...</i></p> <p><i>Documento 24: la exploración del medio en...</i></p> <p><i>Documento 25: seguimiento al desarrollo integral...</i></p> <p><i>Documento “Desarrollo socioemocional y salud mental”</i></p> <p><i>También me permito, aclarar que los DBA aplican únicamente para el grado transición. Su aplicabilidad no es para todo el nivel preescolar, es decir, que los grados prejardín y jardín no manejan DBA.</i></p> <p><i>Sobre la base de todos estos documentos (y otros más), se fundamente el proyecto pedagógico y curricular del nivel preescolar de la IE. BUS; las prácticas de pedagógicas y el sistema de valoración del desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas.</i></p>
<p>¿Se evidencia en la práctica del docente el uso de las actividades rectoras para generar aprendizajes significativos en los niños?</p>	<p><i>La docente implementa e involucra todas las actividades rectoras en cada actividad ejecutada en el aula y en el aprendizaje de los niños y niñas.</i></p>
<p>¿El o la docente promueve la participación, la lúdica y la integralidad como principios de la educación infantil dentro y fuera del aula de clase?</p>	<p><i>La docente busca la forma de integrar a los niños y niñas en todas las actividades ejecutadas, la participación de los niños en cada actividad es una evidencia de que su aprendizaje es más significativo.</i></p>
<p>¿Las prácticas en el aula corresponden y se fundamentan en el modelo pedagógico institucional ? ¿Integra otros modelos pedagógicos? ¿Cuál?</p>	<p><i>La profesora manifiesta que el PEI aun se encuentra en actualización.</i></p>

DIARIO DE CAMPO

REGISTRO BASICO

Fecha: 24/02/2026

Institución Educativa observada: Barrios unidos del sur sede “pueblo nuevo”

Grado: transición

Tema o actividad observada: se observó que la docente es muy dinámica estimula el lenguaje y la literatura por medio de canciones.

Objetivo de la observación: analizar las estrategias pedagógicas utilizadas por la docente para estimular el lenguaje y el acercamiento a la literatura infantil, con dinámicas que promueven la participación y la expresión oral.

Competencia:

Nombre y Apellido del observador: Angie Paola meneses ortega, Nicole Jedeeck Bermúdez Parra

REGISTRO DE CAMPO

ASPECTOS A OBSERVAR:

La docente inicia la clase con un saludo ameno se muestra muy amable y afectiva con los niños, se hace es saludo de bienvenida en inglés.

Antes de iniciar la actividad la profe en compañía de los niños canta las canciones de estimulación de lenguaje y motivación.

Se evidencia que sus estrategias pedagógicas favorecen el aprendizaje de los niños ya que su estimulación y motivación es muy significativa.

DESCRIPCIÓN CRÍTICA:

La docente habla sobre el aprendizaje es significativo si los niños desarrollan las actividades rectoras por medio de juegos lúdicos y actividades creativas enfatiza que los niños del nivel de transición en su momento permanecen sentados realizando actividades en fotocopias es importante tener en cuenta que es importante actividades de movimientos acorde a su etapa de desarrollo.

REFLEXIÓN: (Teórica- Conceptual – Normativa)

aclara que los DBA aplican únicamente para el grado transición. Su aplicabilidad no es para todo el nivel preescolar, es decir, que los grados prejardín y jardín no manejan DBA. Sobre la base de todos estos documentos (y otros más), se fundamente el proyecto pedagógico y curricular del nivel preescolar de la IE. BUS; las prácticas de pedagógicas y el sistema de valoración del desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas

NOVEDADES:

Una de las novedades más importantes que se evidencio es que aún no cuentan con el PEI actualizado.

REGISTRO FOTOGRAFICO

DIARIO DE CAMPO

REGISTRO BASICO

Fecha: 03/03/2026

Institución Educativa observada: Barrios unidos del sur sede pueblo nuevo

Grado: transición

Tema o actividad observada: enfoques educativos y metodológicos para el conocimiento total de los niños mediante el juego la lectura infantil, las artes y las investigaciones de del entorno.

Objetivo de la observación: reconocer las técnicas de enseñanza y métodos pedagógicos de enseñanza utilizados por la docente para promover un aprendizaje significativo, la intervención y el crecimiento integral de los niños y niñas en el grado transición.

Competencia: Identificar y examinar las metodologías de enseñanzas del docente en la educación preescolar, señalando las tácticas educativas, espacios de aprendizaje y acciones principales que promueven el crecimiento completo de los niños y niñas.

Nombre y Apellido del observador:

Angie Paola meneses ortega

Nikoll jedeek Bermúdez parra

REGISTRO DE CAMPO

ASPECTOS A OBSERVAR:

Durante el proceso de observación, sé noto que la docente utilizaba estrategias de enseñanza, además de que los niños y las niñas participaban e interactuaban en las actividades planteadas. También se pudo observar cómo se llevaba a cabo actividades

principales como las actividades rectoras. Junto con una organización del aula que favorece el aprendizaje.

DESCRIPCIÓN CRÍTICA: Durante la observación, se pudo notar que la docente aplica diferentes métodos educativos que facilitan el aprendizaje significativo que facilitan al aprendizaje significativo de los niños y niñas. espacio estaba dispuesto según la actividad planteada, creando un entorno adecuado para la participación.

La docente utiliza estrategias como relatos, actividades creativas y el juego para llamar la atención de los estudiantes. Los niños muestran interés y se relacionan bien entre ellos y su docente.

REFLEXIÓN: (Teórica- Conceptual – Normativa)

Las practicas pedagógicas observadas se relacionan con los principios de la educación inicial planteados por el ministerio de educación, donde se reconoce al niño como protagonistas de su aprendizaje. En este caso se observa que el docente actúa como mediador y promueve experiencias significativas a través de las habilidades rectoras.

Así mismo, se evidencia la participación, la interacción entre pares y la construcción de conocimientos a partir de las experiencias y saberes previos de los niños, favoreciendo su desarrollo integral y social.

NOVEDADES:

Durante la observación se evidenció una buena participación por parte de los niños y niñas en las actividades propuestas. Se destacó el interés y la motivación de los estudiantes al realizar actividades lúdicas y artísticas. Además, se observó un ambiente de respeto, diálogo y colaboración entre los estudiantes y la docente.

REGISTRO FOTOGRAFICO

DIARIO DE CAMPO

REGISTRO BASICO

Fecha: 10/03/2026

Institución Educativa observada: Barrios Unidos del Sur sede “Pueblo Nuevo”

Grado: transición

Tema o actividad observada: Una actividad de aprendizaje enfocada en canciones, historias para niños, la cual forma parte de la estrategia general para emplear un medio que impulse el lenguaje, la interacción y la participación de los niños y niñas.

Objetivo de la observación: fomentar estrategias significativas mediante el sonido, favoreciendo la participación de los niños y su expresión corporal y su buena comunicación.

Competencia: participar activamente en las experiencias pedagógicas basadas en el arte, la música, expresando así sus ideas, emociones y comportamientos corporales.

Nombre y Apellido del observador: Angie Paola Meneses Ortega, Nicole Jedeeck Bermúdez Parra

REGISTRO DE CAMPO

ASPECTOS A OBSERVAR: la docente inicia la clase con un caluroso saludo que ayuda a crear un ambiente de confianza, lo que ayuda a los niños a estar más dispuestos a participar en la actividad. Luego se lleva a cabo una actividad de canción el mostró de las emociones, donde las emociones, donde los niños se involucran de manera activa, demostrando lo que se había previsto en el plan de acción.

Ser: muestran interés, entusiasmo y motivación al participar

Saber: identifican palabras, sonidos y el ritmo de la canción

Hacer: cantan y realizan movimientos con el cuerpo durante la actividad.

Se observa que la música utilizada como técnica de enseñanza refuerza el lenguaje, la expresión corporal y la integración, alineándose con la realización de las actividades fundamentales arte y literatura

DESCRIPCIÓN CRÍTICA: aunque la docente implementa estrategias acordes con el plan de acción, se identifican algunas situaciones que reflejan las necesidades planteadas, cómo:

- La necesidad de fortalecer el uso de materiales del entorno para promover la exploración.
- La necesidad de diseñar actividades más flexibles, que respondan a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje.

Asimismo, se observa que en algunos momentos se utilizan actividades tradicionales (fotocopias), lo cual limita la creatividad, la exploración y la participación activa de los niños.

Por lo anterior, se hace necesario implementar estrategias como la pintura, la exploración de materiales y la lectura de cuentos, tal como se propone en el plan de acción, para favorecer el desarrollo integral y socioemocional.

REFLEXIÓN: (Teórica- Conceptual – Normativa) La experiencia observada muestra que el aprendizaje significativo en la educación infantil se alcanza mediante la implementación de actividades clave: juego, arte, literatura y exploración del entorno.

El plan de acción resalta la relevancia de fomentar experiencias educativas novedosas que combinen el uso de materiales del medio, la expresión artística y el desarrollo emocional y social. En este contexto, la música se convierte en una herramienta esencial para mejorar el lenguaje, la participación y la expresión de los pequeños.

Además, se reconoce la necesidad de seguir fortaleciendo la planificación educativa para adaptarse a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, promoviendo la inclusión, la creatividad y la autonomía.

NOVEDADES:

Se muestra la necesidad de reforzar la aplicación de métodos de enseñanza creativos, la utilización de recursos del ambiente y la realización de actividades más activas, alineadas con el plan de acción, para promover un aprendizaje relevante.

REGISTRO FOTOGRAFICO

DIARIO DE CAMPO

REGISTRO BASICO

Fecha: 17/03/2026

Institución Educativa observada: Barrios Unidos del Sur sede Pueblo Nuevo

Grado: transición

Tema o actividad observada: Desarrollo de actividades pedagógicas enfocadas en actividades principales, tales como la música, la lectura y el juego, que fomentan la participación, la expresión y el aprendizaje relevante en los niños.

Objetivo de la observación: Analizar las metodologías de enseñanza que utiliza la docente para impulsar vivencias educativas relevantes, que promuevan la involucración activa, el intercambio de ideas y el crecimiento completo de los pequeños, en alineación con el plan de trabajo.

Competencia: Identifica y analiza las estrategias pedagógicas aplicadas en el salón de clases, señalando su conexión con las actividades principales y cómo ayudan al crecimiento del lenguaje, la imaginación, la implicación y la investigación en los pequeños.

Nombre y Apellido del observador:

Angie Paola Meneses Ortega

Nikoll Jedeek Bermúdez Parra

REGISTRO DE CAMPO

ASPECTOS A OBSERVAR:

La docente comienza el día con un cálido saludo, creando un clima de confianza, entusiasmo y seguridad que favorece la participación activa de los niños.

Luego, se llevan a cabo canciones para niños como método de enseñanza, lo que ayuda a mejorar el lenguaje, la expresión física y la implicación, alineándose con el plan de acción, en particular con el interés por la música infantil y el empleo del arte como actividad principal.

En el transcurso de la actividad, los niños muestran:

Ser: se involucran con entusiasmo, motivación y predisposición.

Saber: identifican palabras, sonidos y el compás de la melodía.

Hacer: complementan la actividad con movimientos, gestos y canto.

Estas acciones evidencian los aprendizajes propuestos en el plan de acción. Además, se destaca la necesidad de seguir fomentando el uso de materiales del entorno y de experiencias más investigativas, en consonancia con las necesidades planteadas.

DESCRIPCIÓN CRÍTICA: Aunque la docente implementa estrategias acordes con las actividades rectoras, especialmente el arte y la música, se evidencian momentos donde predominan actividades tradicionales como el uso de fotocopias, lo cual limita la exploración, la creatividad y la participación activa de los niños.

De acuerdo con la corrección del plan de acción, se hace necesario fortalecer:

- El uso de materiales del entorno que promuevan la exploración y el aprendizaje significativo.
- La flexibilidad en la planeación, respondiendo a los ritmos, intereses y estilos de aprendizaje de los niños.
- La implementación de experiencias que favorezcan la expresión artística, como la pintura y actividades creativas.

Asimismo, es importante potenciar el desarrollo socioemocional mediante estrategias como la lectura de cuentos, permitiendo que los niños expresen emociones, fortalezcan la escucha y la interacción con sus pares.

REFLEXIÓN: (Teórica- Conceptual – Normativa)

La experiencia que se ha observado está basada en la perspectiva de la educación infantil, en la que el aprendizaje se genera a partir de vivencias significativas facilitadas por actividades clave: juego, arte, literatura y la exploración del entorno.

En línea con la revisión del plan de acción, se enfatiza la necesidad de crear experiencias educativas innovadoras que incorporen elementos del entorno, estimulando la curiosidad, la exploración y la activa participación de los niños.

Desde el aspecto pedagógico, se muestra la urgencia de potenciar el desarrollo socioemocional a través de actividades que fomenten la expresión de emociones, el respeto y una convivencia armoniosa.

Desde la perspectiva epistemológica, el arte y la música se afianzan como elementos esenciales para el avance del lenguaje, la creatividad y la interacción social, tal como se observó en la actividad realizada.

NOVEDADES:

Se evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras, el uso de materiales del entorno y actividades más dinámicas, en coherencia con la corrección del plan de acción, con el fin de favorecer un aprendizaje significativo, participativo e integral en los niños.

REGISTRO FOTOGRAFICO

DIARIO DE CAMPO

REGISTRO BASICO

Fecha: 25/03/2026

Institución Educativa observada: Barrios unidos del sur sede pueblo nuevo

Grado: transición

Tema o actividad observada: Salida pedagógica para la observación de animales que viven bajo la tierra, promoviendo la exploración del entorno, la curiosidad y a representación a través de una bitácora.

Objetivo de la observación: analizar como la implementación de estrategias pedagógicas basadas en la exploración directa al entorno favorecen el aprendizaje significativo, la participación activa y la construcción de conocimiento.

Competencia: reconoce y analiza la importancia de la exploración en el entorno como estrategia pedagógica que fortalece la curiosidad, la observación y la comprensión del medio ambiente en los niños y niñas.

Nombre y Apellido del observador:

Angie Paola meneses ortega

Nikoll jedeek Bermúdez parra

REGISTRO DE CAMPO

ASPECTOS A OBSERVAR:

Se inicia la jornada con un afectuoso saludo por parte de las docentes en formación, generando un ambiente de confianza, motivación y disposición en los niños y niñas.

Posteriormente, cantamos “**animales bajo la tierra**” es una canción que permite dar introducción al tema de manera dinámica, favoreciendo la expresión corporal escucha activa y el interés por la actividad.

Luego se realiza la narración del cuento “la lombriz curiosa”, promoviendo la imaginación, la atención y la comprensión del entorno natural. a través del cuento, los niños logran reconocer la importancia de los animales que viven bajo la tierra.

Seguidamente se lleva a cabo la salida pedagógica al entorno cercano, donde los niños observan directamente animales como lombrices, hormigas y pequeños insectos. Durante es actividad

- Exploran el entorno de manera activa
- Identifican donde viven los animales (debajo de la tierra, huecos etc)
- Observan sus características y movimientos
- Fortalece el respeto por la naturaleza

Durante la salida pedagógica los niños desarrollan una bitácora donde representan mediante coloreado los animales observados. Esta actividad favorece la creatividad, la motricidad fina y la expresión audiovisual.

Ser: los niños muestran motivación, curiosidad y disposición durante las actividades, participación activamente en la exploración y el dialogo.

Saber: reconoce algunos animales que viven debajo de la tierra y comprenden aspectos básicos de habitad

Hacer: exploran el entorno, observan directamente los animales y representan lo aprendido mediante la bitácora.

DESCRIPCIÓN CRÍTICA: la actividad evidencia un avance significativo frente a la necesidad planteada en el plan de acción, ya que se implementan estrategias pedagógicas basadas en la exploración directa del entorno.

Ase resalta el uso de la salida pedagógica como estrategia que favorece el aprendizaje significativo, permitiendo a los niños aprender desde la experiencia. Así mismo se evidencia una adecuada integración de actividades rectoras como el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio.

Sin embargo se es necesario seguir fortaleciendo:

La diversidad de materiales del entorno en las actividades posteriores.

La comunidad de experiencias investigativas

La profundización en preguntas que promuevan el pensamiento crítico.

REFLEXIÓN: (Teórica- Conceptual – Normativa)

La experiencia observada se fundamenta en los principios de la educación inicial, donde el aprendizaje se construye a partir de experiencias significativas mediadas por el juego, arte la literatura y la exploración del entorno.

Desde el enfoque pedagógico se evidencia que la exploración directa permite a los niños construir conocimiento de manera activa, favoreciendo la curiosidad y el pensamiento investigativo.

En coherencia con el plan de acción, esta experiencia responde a la necesidad de fortalecer estrategias pedagógicas basadas en el entorno, promoviendo aprendizajes significativos y el desarrollo integral de los niños.

Así mismo se reconoce la importancia de generar espacios que fortalezcan la expresión oral, la interacción social y el respeto por la naturaleza.

NOVEDADES:

Se evidencia un impacto positivo de la salida pedagógica como estrategia de aprendizaje, fortaleciendo la participación, la exploración y la construcción de conocimientos.

Se recomienda continuar implementando este tipo de experiencias, integrando el entorno con recursos pedagógicos y promoviendo actividades dinámicas creativas e investigativas.

REGISTRO FOTOGRAFIC

DIARIO DE CAMPO

REGISTRO BASICO

Fecha: 14/042026

Institución Educativa observada: Barrios unidos del sur sede pueblo nuevo

Grado: transición

Tema o actividad observada: Desarrollo de actividades pedagógicas a partir de la narrativa literaria “El sueño del cacao” y la exploración sensorial del cacao, orientadas al fortalecimiento del lenguaje oral, la expresión creativa y el aprendizaje significativo.

Objetivo de la observación: Analizar las estrategias pedagógicas implementadas mediante la narración de cuentos, la exploración sensorial y la expresión gráfica, con el fin de promover el desarrollo del lenguaje oral, la participación activa y la construcción de aprendizajes significativos en los niños.

Competencia: Identifica y analiza estrategias pedagógicas mediadas por la literatura infantil, la exploración sensorial y la expresión artística, reconociendo su aporte al desarrollo del lenguaje oral, la creatividad y la comunicación en los niños.

Nikoll jedeek Bermúdez parra

Angie Paola Menese ortega

REGISTRO DE CAMPO

ASPECTOS A OBSERVAR: La jornada inicia con un saludo afectivo por parte de las docentes en formación, generando un ambiente de confianza, motivación y disposición en los niños.

Posteriormente, se realiza la actividad de exploración sensorial mediante la “Caja de los secretos del cacao”, en la cual los niños observan, tocan y describen elementos como la mazorca, semillas y chocolate. A través de preguntas orientadoras, se promueve la participación oral y la activación de saberes previos.

Durante la narración del cuento “El sueño del cacao”, se evidencia una alta participación de los niños, quienes interactúan constantemente mediante predicciones, descripciones y aportes verbales, fortaleciendo su lenguaje oral.

Seguidamente, se desarrolla la actividad musical con la canción “Una semillita”, donde los niños participan activamente imitando sonidos e inventando onomatopeyas, estimulando la expresión verbal y la creatividad.

DESCRIPCIÓN CRÍTICA: La actividad pedagógica implementada evidencia el uso adecuado de estrategias didácticas centradas en la literatura infantil, la exploración sensorial y la expresión artística, lo cual favorece el desarrollo del lenguaje oral y la participación activa de los niños.

Sin embargo, se identifican aspectos por fortalecer. En algunos momentos, la mediación docente puede centrarse más en guiar respuestas específicas, lo que podría limitar la espontaneidad en la expresión oral de los niños. En este sentido, es importante promover espacios donde los niños puedan expresarse libremente sin direccionamientos excesivos.

Asimismo, se recomienda fortalecer aún más la diversidad de preguntas abiertas que inviten a la reflexión, la imaginación y la construcción de relatos propios, ampliando las posibilidades comunicativas de los niños.

De igual forma, sería pertinente integrar más el contexto familiar y cultural de los niños en la actividad, permitiendo que relacionen la experiencia del cacao con vivencias cercanas, enriqueciendo así el aprendizaje significativo.

REFLEXIÓN: (Teórica- Conceptual – Normativa)

Desde la perspectiva teórica, esta experiencia se fundamenta en los principios de la educación inicial planteados por el MEN (2017), donde el aprendizaje se construye a partir de las actividades rectoras: el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. En este caso, la narrativa del cuento, la exploración sensorial del cacao y la expresión gráfica permiten que los niños aprendan de manera activa y significativa.

Asimismo, el Decreto 2247 de 1997 establece que el nivel preescolar debe promover el desarrollo integral del niño a través de experiencias pedagógicas que fortalezcan la comunicación, la creatividad y la interacción social. En coherencia con esto, la actividad observada favorece el lenguaje oral mediante el diálogo, la narración y la participación.

Por su parte, las Bases Curriculares de Educación Inicial (MEN, 2017) resaltan la importancia de generar ambientes pedagógicos que reconozcan al niño como sujeto activo, capaz de expresar, imaginar y construir conocimiento. En este sentido, el uso del cuento y la representación gráfica permite evidenciar estos procesos.

NOVEDADES: Como novedad, se resalta el uso de la exploración sensorial del cacao como estrategia innovadora para fortalecer el lenguaje oral y la participación de los niños. Asimismo, la integración de la narrativa, la música y la expresión artística en una misma experiencia pedagógica evidencia una práctica significativa e integral.

Se identifica la importancia de continuar fortaleciendo este tipo de estrategias que promuevan la creatividad, la expresión oral y la construcción de aprendizajes desde experiencias vivenciales y contextualizadas.

REGISTRO FOTOGRAFICO

DIARIO DE CAMPO

REGISTRO BASICO

Fecha: 28/04/2026

Institución Educativa observada: Barrios unidos del sur sede pueblo nuevo

Grado: transición

Tema o actividad observada: Mediación del libro-álbum para la interpretación de imágenes a partir del reconocimiento de las partes de la planta de cacao.

Objetivo de la observación: Analizar cómo la mediación del libro-álbum favorece la interpretación de imágenes, el desarrollo del lenguaje oral y la construcción de conocimientos en los niños.

Competencia: Reconoce y analiza la importancia de la lectura de imágenes como estrategia pedagógica para fortalecer la comprensión, la expresión oral y el pensamiento en los niños y niñas.

Nombre y Apellido del observador:

Angie Paola meneses ortega

Nikoll jedeek Bermúdez parra

REGISTRO DE CAMPO

ASPECTOS A OBSERVAR: Se inicia la jornada con un saludo afectivo por parte de las docentes en formación, generando un ambiente de confianza, motivación y disposición en los niños y niñas. Posteriormente, se organiza el grupo en círculo, favoreciendo la interacción y participación activa.

Como estrategia de motivación, se presentan elementos relacionados con la planta de cacao, lo cual despierta la curiosidad de los niños. A partir de esto, se realiza un diálogo guiado mediante preguntas como: ¿Han visto esta planta?, ¿De dónde creen que sale el chocolate?, permitiendo activar conocimientos previos e incentivar el interés por la actividad.

Seguidamente, se desarrolla la mediación del libro-álbum, iniciando con la lectura de imágenes sin texto, donde los niños observan, interpretan y expresan sus ideas a partir de lo que ven. Este momento favorece la imaginación, la atención y la participación.

Luego, se realiza la narración del cuento “El tesoro de la planta mágica”, el cual permite a los niños comprender las partes de la planta de cacao como la raíz, el tallo, las hojas, las flores y el fruto, fortaleciendo la comprensión del entorno natural.

Posteriormente, en la fase de desarrollo, los niños elaboran un dibujo de la planta de cacao teniendo en cuenta las partes observadas. Durante esta actividad:

- Interpretan las imágenes observadas
- Identifican las partes de la planta
- Expresan sus ideas mediante el dibujo
- Fortalecen la motricidad fina

Durante la actividad, las docentes realizan preguntas orientadoras que permiten fortalecer el pensamiento y la comprensión.

Finalmente, en la fase de comunicación, los niños socializan sus dibujos, explicando lo que realizaron. Esto favorece la expresión oral, la seguridad y la construcción colectiva del aprendizaje.

DESCRIPCIÓN CRÍTICA: La actividad evidencia un avance significativo frente a la necesidad planteada, ya que se fortalece la mediación del libro-álbum como estrategia pedagógica para la interpretación de imágenes.

Se resalta el uso de preguntas orientadoras que permiten desarrollar el pensamiento crítico y la construcción de significado en los niños. Asimismo, se evidencia la integración de actividades rectoras como el juego, el arte y la literatura, promoviendo un aprendizaje significativo.

Sin embargo, es necesario seguir fortaleciendo:

- La diversidad de recursos visuales
- La profundización en la interpretación de imágenes
- La formulación de preguntas que promuevan el pensamiento crítico

REFLEXIÓN: (Teórica- Conceptual – Normativa)

La experiencia se fundamenta en los principios de la educación inicial, donde el aprendizaje se construye a partir de experiencias significativas mediadas por el juego, el arte, la literatura y la exploración.

Desde el enfoque pedagógico, la mediación del libro-álbum permite fortalecer la interpretación de imágenes, el desarrollo del lenguaje oral y la construcción de conocimiento en los niños.

En coherencia con el plan de acción, esta experiencia responde a la necesidad de fortalecer estrategias pedagógicas que promuevan la comprensión, la participación y el desarrollo integral.

Así mismo, se reconoce la importancia de generar espacios que fortalezcan la expresión oral, la interacción social y la seguridad en los niños.

NOVEDADES:

Se evidencia un impacto positivo en el uso del libro-álbum como estrategia pedagógica, fortaleciendo la participación, la interpretación de imágenes y la expresión oral Y Se recomienda continuar implementando este tipo de actividades, integrando recursos didácticos que promuevan la creatividad, el pensamiento crítico y el aprendizaje significativo.

REGISTRO FOTOGRAFICO

DIARIO DE CAMPO

REGISTRO BASICO

Fecha: 29/04/2026

Institución Educativa observada: Barrios unidos del sur sede pueblo nuevo

Grado: transición

Tema o actividad observada: Celebración del Día del Niño – jornada recreativa “Día de piscina”

Objetivo de la observación: Analizar cómo las actividades lúdico-recreativas fortalecen la interacción social, el disfrute, la motricidad y el desarrollo integral de los niños y niñas.

Competencia: Reconoce y valora la importancia del juego y la recreación como estrategias pedagógicas que favorecen el desarrollo físico, social y emocional en los niños y niñas.

Nombre y Apellido del observador:

Angie Paola meneses ortega

Nikoll Jedeek Bermúdez parra

REGISTRO DE CAMPO

ASPECTOS A OBSERVAR: La jornada inicia con un saludo afectuoso por parte de las docentes, generando un ambiente de alegría, confianza y entusiasmo en los niños y niñas, quienes se muestran motivados por la celebración del Día del Niño.

Posteriormente, se realiza la organización del grupo y se dan orientaciones sobre el uso adecuado de la piscina, resaltando normas de cuidado, seguridad e higiene, promoviendo el autocuidado y el respeto por los demás.

Seguidamente, se da inicio a la actividad recreativa en la piscina, donde los niños participan activamente en juegos libres y dirigidos. Durante este espacio:

Exploran el agua de manera segura

Fortalecen habilidades motrices (coordinación, equilibrio y movimiento corporal)

Interactúan con sus compañeros fomentando la socialización

Expresan emociones como alegría, entusiasmo y diversión

Las docentes acompañan constantemente la actividad, brindando orientación, supervisión y apoyo, garantizando la seguridad de los niños.

DESCRIPCIÓN CRÍTICA: La actividad evidencia la importancia del juego y la recreación como estrategias fundamentales en la educación inicial, ya que favorecen el desarrollo integral de los niños.

Se resalta la participación activa, la interacción social y la expresión de emociones positivas durante la jornada. Asimismo, se evidencia el fortalecimiento de habilidades motrices y sociales a través del juego en un ambiente diferente al aula.

Sin embargo, es importante seguir fortaleciendo:

- La organización de los tiempos durante la actividad
- La inclusión de más juegos dirigidos con intención pedagógica
- Estrategias para vincular a todos los niños de manera equitativa

REFLEXIÓN: (Teórica- Conceptual – Normativa)

La experiencia se fundamenta en los principios de la educación inicial, donde el juego y la recreación son ejes fundamentales para el aprendizaje y el desarrollo integral.

Desde el enfoque pedagógico, las actividades lúdicas permiten que los niños aprendan a través de la experiencia, fortaleciendo aspectos físicos, emocionales y sociales.

Esta actividad responde a la necesidad de generar espacios de bienestar, disfrute y aprendizaje significativo, promoviendo la interacción, la autonomía y el desarrollo de habilidades sociales.

Así mismo, se reconoce la importancia de fomentar el autocuidado, el respeto por los demás y el cumplimiento de normas en espacios recreativos.

NOVEDADES: Se evidencia un impacto positivo en los niños, quienes participaron con entusiasmo y alegría durante toda la jornada.

La actividad permitió fortalecer la convivencia, la socialización y el desarrollo motriz en un ambiente diferente al aula.

REGISTRO FOTOGRAFICO

DIARIO DE CAMPO

REGISTRO BASICO

Fecha: 05/05/2026

Institución Educativa observada: Barrios Unidos del sur sede Pueblo Nuevo

Grado: transición

Tema o actividad observada: Desarrollo de actividades pedagógicas para el reconocimiento de las vocales y las letras S y M mediante canciones, imágenes, lectura de palabras y juegos didácticos.

Competencia: Reconoce e identifica las vocales y las letras S y M mediante actividades lúdicas que fortalecen el lenguaje, la expresión oral y el proceso inicial de lectura y escritura.

Nombre y Apellido del observador:

Angie Paola Meneses Ortega

Nicole Jedeek Bermúdez Parra

REGISTRO DE CAMPO

ASPECTOS A OBSERVAR: La docente inicia la jornada con un saludo dinámico y motivador, generando un ambiente de confianza y participación entre los niños.

Posteriormente, desarrolla actividades relacionadas con las vocales y las letras S y M a través de canciones, imágenes, tarjetas ilustradas y repetición de palabras sencillas. Los niños participan activamente pronunciando sonidos y reconociendo palabras como: mamá, mesa, mano, sol, sapo, sopa y silla.

Durante la actividad se evidencia:

Ser:

Los niños muestran entusiasmo, interés y disposición para participar en las actividades propuestas, fortaleciendo la seguridad y la interacción con sus compañeros.

Saber:

Reconocen las vocales y logran identificar las letras S y M en diferentes palabras e imágenes presentadas por la docente.

Hacer:

Relacionan imágenes con palabras, realizan trazos de las letras, repiten sonidos y participan en juegos de asociación para fortalecer el proceso de lectura y escritura inicial.

DESCRIPCIÓN CRÍTICA: La docente utiliza estrategias pedagógicas adecuadas para estimular el reconocimiento de las vocales y las letras S y M, favoreciendo la participación y el aprendizaje de los niños mediante actividades dinámicas y lúdicas.

Sin embargo, se evidencian momentos donde algunas actividades se desarrollan de manera repetitiva, limitando la exploración y la creatividad de los estudiantes. Por ello, es importante fortalecer el uso de estrategias más participativas como juegos grupales, cuentos, dramatizaciones y actividades de movimiento que permitan un aprendizaje más significativo.

Asimismo, se recomienda integrar materiales didácticos variados y experiencias que involucren el juego y la exploración del entorno, teniendo en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los niños.

REFLEXIÓN: (Teórica- Conceptual – Normativa)

La experiencia observada permite reconocer la importancia de implementar estrategias pedagógicas lúdicas para fortalecer el desarrollo del lenguaje en la educación inicial. El aprendizaje de las vocales y las letras S y M se favorece mediante actividades significativas que involucren el juego, la música, la participación y la exploración. De acuerdo con las Bases Curriculares de Educación Inicial y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), los niños aprenden mejor cuando interactúan activamente con su entorno y participan en experiencias que promueven la comunicación, la expresión oral y la construcción de conocimientos desde situaciones cotidianas. En este sentido, las actividades observadas contribuyen al fortalecimiento del proceso inicial de lectura y escritura, permitiendo que los niños desarrollen habilidades comunicativas, creatividad y autonomía mediante experiencias pedagógicas acordes a su etapa de desarrollo.

NOVEDADES: Como novedad, se evidencia que los niños muestran mayor motivación e interés cuando las actividades incluyen canciones, imágenes y juegos relacionados con las letras y palabras trabajadas en clase. También se observa la necesidad de continuar fortaleciendo estrategias innovadoras que permitan un aprendizaje más dinámico y participativo.

REGISTRO FOTOGRAFICO

DIARIO DE CAMPO

REGISTRO BASICO

Fecha: 07/05/2026

Institución Educativa observada: Barrios unidos del sur sede pueblo nuevo

Grado: transición

Tema o actividad observada: Cierre de práctica pedagógica mediante el desarrollo de actividades rectoras: juego, arte, literatura y exploración del medio, fortaleciendo el aprendizaje significativo y la participación de los niños.

Competencia: Reconoce la importancia de las actividades rectoras como estrategias pedagógicas fundamentales para promover el desarrollo integral, la participación y el aprendizaje significativo en los niños de educación inicial.

Nombre y Apellido del observador:

Angie Paola meneses ortega

Nikoll Jedeek Bermúdez parra

REGISTRO DE CAMPO

ASPECTOS A OBSERVAR: La jornada de cierre de práctica inició con un saludo de bienvenida y una dinámica de integración que permitió generar un ambiente de alegría, confianza y motivación entre los niños.

Posteriormente, se desarrollaron diferentes actividades rectoras orientadas al fortalecimiento del aprendizaje y la participación activa de los estudiantes.

Desde el juego, los niños participaron en dinámicas grupales, rondas y actividades lúdicas que favorecieron la interacción, la socialización y el trabajo en equipo.

En la actividad rectora del arte, los estudiantes realizaron dibujos, coloreado y actividades creativas donde expresaron emociones, ideas y experiencias vividas durante el proceso pedagógico.

A través de la literatura, se realizaron lecturas de cuentos, canciones infantiles y ejercicios de expresión oral relacionados con las vocales, las letras S y M, fortaleciendo el lenguaje y la comunicación.

Finalmente, mediante la exploración del medio, los niños participaron en actividades de observación, reconocimiento de objetos y relación con su entorno, promoviendo la curiosidad y el aprendizaje desde la experiencia.

Durante la actividad se evidenció:

Ser:

Los niños demostraron entusiasmo, respeto, participación y disposición durante cada una de las actividades realizadas.

Saber:

Reconocieron letras, palabras, colores y elementos del entorno, fortaleciendo habilidades comunicativas y cognitivas.

Hacer:

Participaron en juegos, realizaron producciones artísticas, cantaron, interactuaron con sus compañeros y desarrollaron actividades prácticas relacionadas con el aprendizaje adquirido.

DESCRIPCIÓN CRÍTICA: Las actividades desarrolladas durante el cierre de práctica permitieron evidenciar la importancia de las actividades rectoras como herramientas fundamentales en la educación inicial, ya que favorecen el aprendizaje significativo, la creatividad y la participación activa de los niños.

Se observó que las estrategias implementadas generaron motivación e interés en los estudiantes, permitiendo fortalecer habilidades sociales, comunicativas y cognitivas. Sin embargo, en algunos momentos fue necesario reforzar la organización del grupo para garantizar una mayor participación y atención durante las actividades.

Asimismo, se reconoce la importancia de continuar implementando estrategias innovadoras y dinámicas que respondan a las necesidades e intereses de los niños, promoviendo experiencias pedagógicas más inclusivas, participativas y acordes a su etapa de desarrollo.

REFLEXIÓN: (Teórica- Conceptual – Normativa)

La experiencia vivida durante el cierre de práctica permitió comprender que las actividades rectoras constituyen la base fundamental de la educación inicial, ya que favorecen el desarrollo integral de los niños a través del juego, el arte, la literatura y la exploración del medio.

De acuerdo con las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, estas actividades permiten que los niños construyan aprendizajes significativos mediante la interacción, la creatividad, la participación y la exploración de su entorno. Asimismo, fortalecen habilidades comunicativas, sociales, emocionales y cognitivas necesarias para su formación integral.

Las estrategias implementadas durante la práctica pedagógica evidenciaron que los niños aprenden de manera más significativa cuando participan en experiencias dinámicas y lúdicas que responden a sus intereses y necesidades. Por ello, es fundamental que el docente continúe promoviendo ambientes de aprendizaje enriquecedores, inclusivos y motivadores que potencien el desarrollo integral en la primera infancia.

NOVEDADES: Como novedad, se evidenció una participación activa y mayor motivación de los niños durante las actividades desarrolladas mediante el juego, las canciones, la literatura y las expresiones artísticas. Además, se fortalecieron los vínculos afectivos y la interacción entre los estudiantes, permitiendo un cierre de práctica significativo y enriquecedor para todos los participantes.

REGISTRO FOTOGRAFICO

09:32

REDMI Note 14

Paola Ortega

07/05/2026 10:50

REDMI Note 14

Paola Ortega

07/05/2026 10:51

REDMI Note 14

Paola Ortega

07/05/2026 10:52

REDMI Note 14

FORMATO DE ASISTENCIA A LOS CENTROS DE PRACTICA - PROFESORES EN FORMACION (PRACTICANTES)						
PROGRAMA		Lic. en Educación Infantil		PERIODO ACADEMICO		
TUTOR		Deisy Valdemora Monique		INSTITUCION EDUCATIVA		
GRADO ESCOLARIDAD		Transición		Barricos Unidos del Sur - sede Pueblo Nuevo		
				NOMBRE PROFESORES EN FORMACION		
				Nicole Joberk Bermúdez Parra		
No. SEMANA	No. SESION	FECHA	HORA	PROPOSITO	FIRMA PROFESOR COOPERANTE	FIRMA TUTOR(A) DE PRACTICAS
1	1	24/02/2026	7:00 am a 11:00 am	caracterización del contexto	if el sb	
				caracterización del contexto		
2	2	03/03/2026	7:00 am a 11:00 am	Aplicación del instrumento de caracterización y acompañamiento en el aula	if el sb	
				Aplicación del instrumento de caracterización y acompañamiento en el aula		
3	3	10/03/2026	7:00 am a 11:00 am	Diseño del plan de acción y acompañamiento en el aula.	if el sb	
				Diseño del plan de acción y acompañamiento en el aula.		
4	4	17/03/2026	7:00 am a 11:00 am	Participación en contexto y concreción del plan de acción	if el sb	
	5	20/03/2026	5:00 pm a 9:00 pm	Diseño del taller 1		
5	6	24/03/2026	7:00 am a 11:00 am	Aplicación del taller 1 y acompañamiento en el aula	if el sb	
	7	02/04/2026	2:00 pm a 6:00 pm	Diseño del taller 2		
6	8	07/04/2026	7:00 am a 11:00 am	Aplicación del taller 2 y acompañamiento en el aula	if el sb	
	9	10/04/2026	4:00 pm a 8:00 pm	Diseño del taller 3		

FORMATO DE ASISTENCIA A LOS CENTROS DE PRACTICAS - PROFESORES EN FORMACION						
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA						PAGINA: 2 de 1
7	10	14/04/2026	7:00 am a 11:00 am	Aplicación del taller 3 y acompañamiento en el aula	if el sb	
	11	16/04/2026	7:00 am a 11:00 am	Diseño del taller 4		
8	12	21/04/2026	7:00 am a 11:00 am	acompañamiento en el aula	if el sb	
				acompañamiento en el aula		
9	13	18/04/2026	7:00 am a 9:00 am	implementación del taller 4	if el sb	
	14	21/04/2026	7:00 am a 9:00 am	acompañamiento en el aula		
10	15	05/05/2026	7:00 am a 9:00 am	acompañamiento en el aula	if el sb	
	16	07/05/2026	9:00 am a 11:00 am	Cierre de práctica		
11	17	19/05/2026	10:00 am a 11:00 am	Análisis y evaluación de los resultados de intervención.	if el sb	
				Análisis y evaluación de los resultados de intervención.		
12	18	21/05/2026	7:00 am a 11:00 am	Systematización de la experiencia de práctica desarrollada	if el sb	
				Systematización de la experiencia de práctica desarrollada.		

FORMATO DE ASISTENCIA A LOS CENTROS DE PRACTICA - PROFESORES EN FORMACION (PRACTICANTES)						
PROGRAMA		Lic. En Educación Infantil		PERIODO ACADEMICO	I Período 2026	
TUTOR		Deisy Valderrama Manrique		INSTITUCION EDUCATIVA	Barrios Unidos del Sur - Sede Pueblo Nuevo	
GRADO ESCOLARIDAD		Transición		NOMBRE PROFESORES EN FORMACION	Angie Paola Meneses Ortega	
No. SEMANA	No. SESION	FECHA	HORA	PROPOSITO	FIRMA PROFESOR COOPERANTE	FIRMA TUTOR(A) DE PRACTICAS
1	1	24/02/2026	7:00 Am 11:00 Am	Inducción y caracterización del contexto de práctica	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	2	03/03/2026	7:00 Am 11:00 Am	Aplicación del instrumento de caracterización y acompañamiento	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	3	10/03/2026	7:00 Am 10:50 Am	Diseño del plan de acción y acompañamiento pedagógico	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	4	17/03/2026	7:00 Am 11:00 Am	Corrección plan de acción y acompañamiento pedagógico	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	5	20/03/2026	5:00 pm a 8:00 pm	Diseño del taller número N° 1 y acompañamiento pedagógico	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	6	24/03/2026	7:00 Am 11:00 Am	Aplicación taller 1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	7	02/04/2026	2:00 pm a 5:00 pm	Diseño del taller N°2	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	8	07/04/2026	6:50 Am 10:50 Am	implementación del taller N° 2 y acompañamiento pedagógico	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8	9	10/04/2026	4:00 pm a 7:00 pm	Diseño del taller N°3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

		FORMATO DE ASISTENCIA A LOS CENTROS DE PRACTICAS - PROFESORES EN FORMACION		
				PAGINA: 2 de 1

9	10	14/04/2026	7:00 am 11:00 am	Implementación del taller 3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	11	16/04/2026	7:00 am 9:00 am	Diseño del taller 4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
10	12	21/04/2026	7:00 am 11:00 am	Acompañamiento y apoyo pedagógico	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		28/04/2026	7:00 am a 9:00 am	Implementación taller 4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
11	13	29/04/2026	7:00 am a 9:00 am	Acompañamiento en el aula	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	14	05/05/2026	7:00 am a 9:00 am	Acompañamiento en el aula	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
12	15	07/05/2026	7:00 am a 9:00 am	Cierre de practicas	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	16			Análisis de resultados de intervención		
	17			Sistematización de las experiencias de prácticas desarrolladas		

Categoría	Necesidad	Propósito	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de valoración
Didáctica	<p>Necesidad: fortalecer el uso de recursos pedagógicos y materiales didácticos innovadores que favorezcan el aprendizaje significativo en los niños.</p> <p>Interés: exploración con materiales del entorno.</p>	<p>Promover experiencias de aprendizaje significativas mediante el uso de materiales del entorno que estimulen la curiosidad, la exploración y la participación de los niños.</p>	<p>Ser: Participa con interés y curiosidad durante la actividad.</p> <p>Saber: Reconoce algunos materiales del entorno utilizados.</p> <p>Hacer: Manipula y explora diferentes materiales durante la experiencia.</p>	<p>Ser: muestra motivación y disposición durante la actividad.</p> <p>Saber: Identifica algunos elementos del entorno utilizados.</p> <p>Hacer: Utiliza los materiales para explorar y crear.</p>
Didáctica	<p>Necesidad: fortalecer la planeación de actividades didácticas que respondan a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los niños dentro del aula.</p> <p>Interés: actividad de pintura.</p>	<p>Diseñar experiencias pedagógicas flexibles que permitan a los niños participar de acuerdo con sus ritmos, intereses y capacidades, favoreciendo su expresión y creatividad.</p>	<p>Ser: Participa con confianza en la actividad artística.</p> <p>Saber: Reconoce colores y materiales utilizados.</p> <p>Hacer: Realiza producciones artísticas según sus posibilidades.</p>	<p>Ser: Demuestra seguridad y autonomía durante la actividad.</p> <p>Saber: Identifica algunos elementos utilizados en la experiencia.</p> <p>Hacer: Elabora una producción artística utilizando pintura.</p>
Pedagógica	<p>Necesidad: potenciar los procesos de acompañamiento al desarrollo socioemocional de los niños dentro del aula.</p> <p>Interés: lectura de cuento sobre las emociones.</p>	<p>Favorecer el desarrollo socioemocional mediante experiencias pedagógicas que promuevan la expresión de emociones, la escucha y el respeto por los demás.</p>	<p>Ser: Expresa emociones e ideas durante la actividad.</p> <p>Saber: Reconoce emociones presentes en el cuento.</p> <p>Hacer: Participa en el diálogo sobre la historia.</p>	<p>Ser: Demuestra respeto al escuchar a sus compañeros.</p> <p>Saber: Identifica emociones básicas presentes en la historia.</p> <p>Hacer: Comparte ideas relacionadas con el cuento.</p>
Epistemológico	<p>Necesidad: continuar fortaleciendo la implementación de las actividades rectoras (juego, arte, literatura y exploración del medio) como fundamento de las experiencias de aprendizaje.</p> <p>Interés: canción infantil.</p>	<p>Promover experiencias pedagógicas basadas en el arte y la música como parte de las actividades rectoras de la educación inicial, favoreciendo el desarrollo del lenguaje, la expresión corporal y la participación de los niños.</p>	<p>Ser: Participa con entusiasmo en la actividad musical.</p> <p>Saber: Reconoce la letra y el ritmo de la canción.</p> <p>Hacer: Acompaña la canción con movimientos corporales o gestos.</p>	<p>Ser: Demuestra interés y disposición durante la actividad.</p> <p>Saber: Identifica palabras o sonidos presentes en la canción.</p> <p>Hacer: Participa cantando y realizando movimientos durante la actividad.</p>

Taller 2

INSTITUCIÓN: Institución Educativa Barrios Unidos del Sur

GRADO: Transición

PROFESOR EN FORMACIÓN: Nicole Jedeck Bermúdez Parra y Angie Paola Meneses Ortega

FASE DE INTERVENCIÓN: II

FECHA: 07/04/2026

TIEMPO: 120 minutos.

PROPÓSITO: Fortalecer la planeación de actividades didácticas mediante experiencias lúdicas de pintura que respondan a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, promoviendo la creatividad, la expresión y la participación activa de los niños.

NECESIDAD: Fortalecer la planeación de actividades didácticas que respondan a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los niños dentro del aula.

INTERÉS: La pintura como medio de expresión y creatividad.

PROCEDIMIENTO

Fase de reflexión:

Se inicia con un espacio de diálogo con los niños con el propósito de activar sus conocimientos previos y generar motivación hacia la actividad. Durante este momento, se formulan preguntas orientadoras como: ¿qué colores conocen?, ¿cuál es su color favorito?, ¿qué les gusta pintar? y ¿han pintado utilizando materiales diferentes como manos, esponjas o dedos? Este intercambio permite reconocer sus experiencias, intereses y formas de expresión, favoreciendo la participación y preparando el ambiente para el desarrollo de la actividad.

Fase de acción

Inicio: Se dará inicio al espacio pedagógico con un saludo afectivo que permita generar un ambiente de confianza y disposición en los niños. Posteriormente, se realizará una canción denominada.

<https://music.youtube.com/watch?v=WfFQqbLDkNg&si=2inF9qyVBthW96PY>

Van llegando los colores

Las docentes en formación iniciarán la actividad mediante una canción lúdica, en la cual los niños se moverán libremente siguiendo la consigna:

Van llegando los colores y el mundo se va a alegrar, todo es lindo y divertido si se puede colorear.

Rojo: Adelante, pase el rojo. Diga usted qué va a pintar. Los tomates, las cerezas, la frutilla en especial.

Verde: Adelante, pase el verde. Dígame qué va a pintar. La espinaca, las lechugas, pinto el pasto en especial.

Rincón pintura libre

Posteriormente se realiza las siguientes actividades orientadas por la docente en formación En este rincón, los niños dispondrán de materiales como hojas blancas, témperas y pinceles. La actividad consiste en realizar una pintura libre, en la que cada niño pueda expresar sus ideas, emociones e imaginación sin restricciones, eligiendo qué pintar y cómo hacerlo.

Esta actividad tiene como intención pedagógica favorecer la creatividad, la autonomía y la libre expresión, permitiendo que los niños se reconozcan como creadores y fortalezcan su

confianza en sus propias producciones.

Fase de desarrollo:

La etapa de desarrollo comienza con la disposición de los niños en el espacio de aprendizaje en el aula, con el objetivo de promover la exploración, la creatividad y la participación, teniendo en cuenta los diversos ritmos y estilos de aprendizaje de cada uno. Este instante se lleva a cabo de forma adaptable, permitiendo que los niños seleccionen los elementos que más les atraiga se involucren de manera activa de acuerdo a sus gustos

En el rincón de la pintura, los pequeños cuentan con elementos como papeles, pinturas y brochas, que les permiten manifestar de forma natural sus pensamientos, sentimientos y creatividad, retratando lo que ellos elijan. Los niños experimentan con la pintura mediante la interacción directa, lo que potencia su desarrollo sensorial y habilidades motoras.

Por último, estas actividades se llevan a cabo respetando el ritmo particular de cada niño, fomentando la independencia y la confianza en sus propias creaciones. Desde un enfoque educativo, se refuerza la motricidad fina, la exploración sensorial, la expresión artística y la creación de aprendizajes significativos mediante el juego y la experiencia directa con los materiales.

Fase de comunicación

Esta fase se fortalecerá mediante un espacio de diálogo colectivo, en el cual se realizará una pequeña asamblea donde los niños tendrán la oportunidad de expresar lo que más les gustó de la actividad, los elementos que utilizaron y lo que aprendieron durante el desarrollo de la misma. Este momento favorece la expresión oral, la escucha activa y la construcción colectiva del aprendizaje, permitiendo que los niños compartan sus experiencias y reconozcan las de sus compañeros.

Criterios de valoración

Ser: participa con entusiasmo en las actividades.

Saber: Identifica diferentes maneras de pintar.

Hacer: Expresa ideas y emociones a través del arte

Taller 3

INSTITUCIÓN: Institución Educativa Barrios Unidos del Sur

GRADO: Transición

PROFESOR EN FORMACIÓN: Nicole Jedeck Bermúdez Parra y Angie Paola Meneses Ortega

FASE DE INTERVENCIÓN: II

FECHA: 14/04/2026

TIEMPO: 120 minutos.

PROPÓSITO: Reconocer las partes de la hormiga y la lombriz mediante actividades lúdicas y de exploración, promoviendo la observación, la curiosidad y el aprendizaje significativo en los niños y niñas.

NECESIDAD: Fortalecer el aprendizaje de los seres vivos a través de estrategias didácticas que favorezcan la exploración, la literatura y la participación activa.

INTERÉS: La lectura de cuentos como estrategia para reconocer las partes de las hormigas y lombrices.

PROCEDIMIENTO

Fase de reflexión:

Se inicia con un espacio de diálogo con los niños con el propósito de activar sus conocimientos previos y generar motivación hacia la actividad. Durante este momento, se formulan preguntas orientadoras como: ¿Han visto hormigas? ¿Dónde viven las lombrices? ¿Cómo son sus cuerpos? Este momento se les enseña unas imágenes de las hormigas y lombrices para que les identificar sus experiencias, promover la confianza y generar un ambiente propicio para el desarrollo de la actividad.

Fase de acción

Inicio: Se dará inicio al espacio pedagógico con un saludo afectivo que permita generar un ambiente de confianza y disposición en los niños. Posteriormente, se realizará una canción denominada.

<https://youtu.be/3xu9bxoMrac>

La Lombriz (Letra)

(Coro)

Sube y baja, baja y sube,

La lombriz y apareció,

Y me miró,

Dio un salto, una pirueta,

Y se escondió.

(Verso)

Entre las raíces,

Anda feliz,

Se encoge y se estira,

Y vuelve a salir.

En este montón de tierra,

Se esconde la lombriz,

Y hace así... y hace así...

Construyo mi hormiga y mi lombriz

Se propone a los niños una actividad creativa en la que elaborarán una hormiga y una lombriz utilizando diferentes materiales como plastilina, papel, cartulina, tapas, bolitas de papel o materiales reciclables.

En primer lugar, la docente en formación explica y modela cómo construir cada animal, mostrando paso a paso:

La hormiga: los niños forman tres partes principales (cabeza, tórax y abdomen) utilizando bolitas de plastilina o círculos de papel, y luego agregan las patas y antenas con ayuda de palitos, lana o dibujo.

La lombriz: elaboran un “gusanito” alargado, utilizando plastilina o una secuencia de bolitas unidas, representando los segmentos o anillos de su cuerpo, e identificando la cabeza y la cola.

Fase de desarrollo:

La etapa de desarrollo comienza con la disposición de los niños en el espacio de aprendizaje en el aula, con el objetivo de promover la exploración, la creatividad y la comunicación. Este instante se lleva a cabo de forma adaptable, permitiendo que los niños seleccionen los elementos y el animal que más les atraiga se involucren de manera activa de acuerdo a sus gustos.

En este momento, se dispone un rincón de exploración y creación, donde los niños cuentan con materiales como plastilina, papel, cartulina, tapas, colores y pegante. A partir de estos recursos, los niños elaboran la hormiga y la lombriz, representando sus partes principales.

La docente en formación acompaña el proceso mediante preguntas orientadoras que favorecen la observación y el aprendizaje, como:

¿Qué estás construyendo?, ¿qué parte es esta?, ¿cómo es el cuerpo de la lombriz?, ¿cuántas partes tiene la hormiga?

Asimismo, se promueve la manipulación directa de los materiales, lo que fortalece la exploración sensorial, la creatividad y la motricidad fina. La actividad se desarrolla de manera flexible, permitiendo que cada niño participe según sus intereses y posibilidades.

Finalmente, se respeta el ritmo individual de cada niño, fomentando la autonomía, la confianza en sus producciones y el reconocimiento de sus propios aprendizajes. Desde el enfoque pedagógico, se fortalecen habilidades como la coordinación motriz, la expresión creativa, la observación y la comprensión de las características básicas de los seres vivos a través del juego y la experiencia significativa.

Fase de comunicación

Esta fase se fortalecerá mediante un espacio de diálogo colectivo, en el cual se realizará una pequeña asamblea donde los niños tendrán la oportunidad de expresar lo que más les gustó de la actividad, los elementos que utilizaron y lo que aprendieron durante el desarrollo de la misma. Este momento favorece la expresión oral, la escucha activa y la construcción colectiva del aprendizaje, permitiendo que los niños compartan sus experiencias y reconozcan las de sus compañeros.

Criterios de valoración

Ser: participa con entusiasmo en las actividades.

Saber: Reconoce las partes básicas de la hormiga y la lombriz.

Hacer: Representa los animales mediante dibujos o materiales.

TALLER 4

INSTITUCIÓN: Institución Educativa Barrios Unidos del Sur

GRADO: Transición

PROFESOR EN FORMACIÓN: Nicole Jedeeck Bermúdez Parra y Angie Paola Meneses Ortega

FASE DE INTERVENCIÓN: II

FECHA: 28/04/2026

TIEMPO: 120 minutos.

PROPÓSITO: Fortalecer la interpretación y comprensión de imágenes mediante la mediación del libro-álbum, promoviendo el desarrollo del lenguaje oral en los niños de transición de la sede Pueblo Nuevo de la I.E.B.U.S. a partir del reconocimiento de las partes de la planta de cacao.

NECESIDAD: Fortalecer la mediación del libro-álbum mediante una visión lectora de las imágenes.

INTERÉS: libro-álbum

PROCEDIMIENTO

Fase de reflexión: La jornada pedagógica iniciará con la organización de los niños en círculo, generando un ambiente de confianza y disposición para el aprendizaje. Como estrategia de motivación, las docentes en formación presentarán algunos elementos relacionados con el cacao (imagen de la planta, mazorca o semillas), sin profundizar aún en la explicación. A partir de esta exploración inicial, se promoverá un diálogo breve mediante preguntas como: ¿Han visto esta planta?, ¿Qué creen que es?, ¿De dónde creen que sale el chocolate? y ¿Qué partes creen que tiene una planta? Este momento permitirá activar los conocimientos previos de los niños, despertar su curiosidad e interés, y preparar el ambiente para la experiencia pedagógica.

Fase de acción

Inicio: Se dará inicio con un saludo afectivo que fortalezca el vínculo pedagógico y disponga a los niños para la actividad. Posteriormente, se desarrollará la mediación del libro-álbum, donde las docentes en formación presentarán las imágenes de manera intencionada, promoviendo la participación de los niños.

En un primer momento, se realizará una lectura de imágenes sin recurrir al texto, a través de preguntas como: ¿Qué observan en esta imagen?, ¿Qué parte de la planta creen que es?, ¿Qué está ocurriendo? y ¿Qué creen que pasará después?, favoreciendo la interpretación visual.

Seguidamente, se dará paso a la narración del cuento:

El Tesoro de la planta mágica

En un rincón escondido donde siempre hace calor y la tierra huele a lluvia, vivía una planta de cacao muy especial. No era la planta más alta de la selva, ni la que tenía las flores más grandes, pero guardaba un secreto que a todos les encantaba.

Al principio, la planta era apenas un brote pequeñito que asomaba la cabeza entre las hojas secas. Lo primero que hizo para crecer sana fue estirar sus raíces. Eran como dedos largos que buscaban agua fresquita debajo de la tierra. Gracias a sus raíces, la planta podía estar siempre firme y bien alimentada, ¡como si tomara una sopa nutritiva del suelo!

Pronto, le creció un tallo fuerte y café. Este tallo era como el cuerpo de la planta; por dentro, llevaba toda la energía desde la raíz hasta la punta de sus hojas. La planta de cacao cuidaba mucho su tallo, porque sabía que allí pasaría algo maravilloso.

Después, se vistió con muchas hojas verdes y brillantes. A la planta le encantaba usar sus hojas para saludar al sol. "¡Hola, señor Sol!", decía cada mañana, mientras sus hojas atrapaban la luz para que la planta tuviera fuerza para jugar con el viento.

Un día, algo mágico pasó. En el tallo de la planta, justo en el medio, empezaron a nacer unas flores pequeñas, blancas y rosadas. Parecían estrellas de juguete pegadas a su corteza. Los bichitos de la selva se acercaban asombrados, porque casi ninguna otra planta tiene flores en su tallo.

De esas flores tan valientes, empezaron a crecer los frutos. Eran las mazorcas de cacao, que parecían globitos de colores: unos eran verdes, otros amarillos y otros rojos. La planta los sostenía con mucho amor, protegiéndolos de la lluvia.

Finalmente, cuando un fruto se abrió, aparecieron las semillas. Estaban bañadas en una cremita blanca y dulce, esperando para ser descubiertas. Esas semillas eran el corazón de la planta, el regalo más especial que nos podía dar para crear el chocolate.

La planta de cacao sonrió satisfecha. Con sus raíces, su tallo, sus hojas, sus flores y sus semillas, había logrado convertir el agua y el sol en la sorpresa más rica del mundo.

Fase de desarrollo

En esta fase se dispondrán los materiales necesarios, como cartulinas, lápices y colores. Los niños elaborarán una representación gráfica inspirada en la planta de cacao y en la historia narrada durante la mediación del libro-álbum, priorizando la construcción de sentido sobre la reproducción de sus partes.

El dibujo no será la única forma de expresión; se promoverá un ejercicio de rotulado espontáneo, en el cual los niños tendrán la posibilidad de “escribir” los nombres de las partes de las plantas, a partir de sus propias hipótesis de escritura. Esto implica que podrán utilizar grafías no convencionales, letras sueltas, combinaciones de vocales o incluso trazos que representen su intención comunicativa, sin que las docentes en formación intervengan corrigiendo la forma convencional de escritura.

Durante este proceso, el libro-álbum funcionará como un referente de lectura real, permitiendo que los niños observen imágenes y posibles textos para buscar pistas que les ayuden a construir significado y aproximarse al sistema de escritura.

La mediación docente se orientará mediante preguntas como: ¿Qué quisiste representar en tu dibujo?, ¿Qué historia hay en tu imagen?, ¿Qué dice aquí? De esta manera, se fortalece el vínculo entre la expresión gráfica y la escritura emergente, evitando una actividad centrada únicamente en lo descriptivo o técnico.

Fase de comunicación

En esta fase se propiciará un espacio de construcción colectiva del conocimiento; a partir de la pregunta orientadora “¿Por qué elegiste ese nombre o esa historia para tu dibujo?”, se invitará a los niños a compartir sus ideas, interpretaciones y producciones con el grupo.

Posteriormente, se propondrá la creación conjunta de un “Catálogo del Cacao”, entendido como un producto colectivo en el que se integren los dibujos y los textos elaborados por los niños. A través del diálogo, las docentes en formación orientarán un proceso de negociación en el que los estudiantes decidirán cómo organizar sus producciones, qué dibujos incluir, en qué orden ubicarlos y qué “escrituras” o mensajes (desde su nivel de escritura emergente) acompañarán cada imagen.

Durante este proceso, se promoverá la participación, la escucha y el respeto por las ideas de los demás, fortaleciendo la oralidad como herramienta para la construcción conjunta de significado. Las docentes en formación asumirán un rol mediador, guiando la interacción mediante preguntas como: ¿Dónde podríamos ubicar este dibujo?, ¿Qué nos quiere contar esta imagen?, ¿Qué podemos escribir aquí para acompañarla?, favoreciendo así la toma de decisiones colectiva.

De esta manera, la actividad trasciende la simple socialización de trabajos y se convierte en una práctica social del lenguaje, en la que los niños no solo expresan sus ideas, sino que las negocian, las organizan y las transforman en un producto común, otorgándole sentido a sus producciones dentro de un contexto comunicativo real.

Criterios de valoración

Ser: Participa activamente en las experiencias propuestas, mostrando interés por la interpretación de imágenes y la construcción colectiva del conocimiento.

Saber: Establece relaciones entre las imágenes observadas, sus ideas y las narrativas construidas, comprendiendo el libro-álbum como un medio para producir significado.

Hacer: Expresa sus ideas de forma oral, gráfica y escrita (desde la escritura emergente), representando lo que piensa y siente, y participando en la construcción colectiva del “Catálogo del Cacao”.